

Hochschule für Technik
und Wirtschaft Berlin

University of Applied Sciences

RDF basiertes Routing in Ad-Hoc-Netzwerken

Abschlussarbeit

zur Erlangung des akademischen Grades:

Bachelor of Science (B.Sc.)

an der

Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin
Fachbereich 4: Informatik, Kommunikation und Wirtschaft
Studiengang: *Angewandte Informatik*

1. Gutachter Prof. Dr.-Ing. Thomas Schwotzer

2. Gutachter Prof. Dr. Alexander Huhn

Eingereicht von: Muhammed Ali Geldi [567021]

Berlin, 06.12.2021

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	iv
Liste der Listings	vi
Abkürzungsverzeichnis	vii
1 Einleitung	1
1.1 Motivation	1
1.2 Problemstellung und Zielsetzung	2
1.3 Aufbau der Arbeit	3
2 Grundlagen	4
2.1 Peer-to-Peer-Netzwerke (P2P)	4
2.2 Ad-hoc-Netzwerke	6
2.3 Asynchronous Semantic Ad-hoc Protocol (ASAP)	6
2.3.1 ASAPJava	7
2.3.2 Routing in ASAP	9
2.4 Semantic Web	11
2.4.1 Resource Description Framework (RDF)	11
2.4.2 Apache Jena	13
3 Anforderungserhebung- & Analyse	18
3.1 Zielgruppe	18
3.2 Funktionale Anforderungen	18
3.3 Nichtfunktionale Anforderungen	19
4 Entwurf und Implementierung	20
4.1 Projektstruktur	20
4.1.1 Maven als Buildmanagement-Tool	20
4.1.2 Einbindung der ASAPJava-Bibliothek	20
4.2 Entwurf der Interfaces	21
4.2.1 RoutingASAPPeer	21
4.2.2 RDFModel	23
4.2.3 RDFComparator	24
4.3 Implementierung der Interfaces	24

4.3.1	RoutingASAPPeerFS	25
4.3.2	Implementierung verschiedener RDFComparator	28
4.3.3	JenaRDFModel	34
4.4	Benutzung des RoutingASAPPeerFS	37
5	Testing	38
5.1	Unit-tests	38
5.2	Integrationstests	41
5.2.1	ASAPRoutingTestPeerFS	41
5.2.2	Hilfsmethode zum Simulieren einer Begegnung	42
5.2.3	Setup der Peers für die Tests	43
5.2.4	Single-Encounter Tests	45
5.2.5	Multi-Encounter Tests	46
5.2.6	Multi-Hop Tests	48
6	Zusammenfassung & Ausblick	50
	Literaturverzeichnis	51
A	Appendix	53
A.1	Link zum Quellcode der Software	53
	Eidesstattliche Erklärung	54

Abbildungsverzeichnis

2.1	Beispiel einer Ordnerstruktur von ASAP nach Versenden einer ASAP-Message	8
2.2	Ordnerstruktur von ASAP nach Encounter von zwei Peers	9
2.3	Ein Routing Szenario mit drei Peers und zwei Encountern	10
2.4	Informeller Graph der Beispiel RDF Tripel aus Listing 2.3[2]	13
2.5	Beispiel einer Ressource mit Jena RDF[3]	14
2.6	Erweiterung des Graphen aus Abbildung 2.5[3]	15
4.1	UML-Diagramm für das Interface des RoutingASAPPeer	22
4.2	UML-Diagramm für das Interface eines RDFModel	23
4.3	UML-Diagramm für das Interface eines RDFComparator	24
4.4	UML-Diagramm von drei verwandten RDFComparator-Klassen	28
4.5	Darstellung der Funktionsweise von DISCO[14]	32

Liste der Listings

2.1	Versenden einer Nachricht mit ASAPJava [1]	7
2.2	Beispiel für RDF Tripel (informell) [2]	12
2.3	Erstellen der Ressource John Smith in Java mit der Jena RDF API [3] .	14
2.4	Erstellen des RDF Modells aus Abbildung 2.6 mit der Jena RDF API[3]	15
2.5	Iteration über das gesamte RDF Modell mit der Jena RDF API[3] . . .	16
2.6	Parsing des RDF Modells[3]	16
2.7	Ausführen einer einfachen SPARQL Abfrage mit der Jena API[4]	17
4.1	Einbindung der ASAPJava-Bibliothek in der pom.xml	21
4.2	Default Implementierung der setRoutingBlacklist und setRoutingWhite- list Methoden	22
4.3	Implementierung des RoutingASAPPeer Interfaces: RoutingASAPPeerFS	25
4.4	Konstruktoren der RoutingASAPPeerFS Klasse	25
4.5	Konstruktoren der RoutingASAPPeerFS Klasse	26
4.6	Template Method der RDFComparatorTemplateImpl-Klasse	29
4.7	compareAttributes-Methode der LiteralStringComparator-Klasse	29
4.8	compareAttributes-Methode der LevenshteinDistanceComparator-Klasse	30
4.9	compareAttributes-Methode der SemanticComparator-Klasse	31
4.10	Einbindung des DISCO Frameworks in Maven	32
4.11	compareWithRDFModel-Methode der SPARQLComparator-Klasse . . .	33
4.12	Attribute und Konstruktoren der JenaRDFModel-Klasse	34
4.13	RDF/XML-Datei, welche in Listing 4.12 geparkt wird	35
4.14	Implementierung der getModelResourcesAsList-Methode	35
4.15	Implementierung der searchUsingQuery-Methode	36
4.16	Ein einfaches SPARQL-Template für die Abfrage im Modell	37
5.1	Mock-Injection in die RoutingASAPPeerFS-Klasse	38
5.2	setUp()-Methode des JUnit-Tests für das Unit-Testing	39
5.3	Methode zum Verifizieren der Calls auf den gemockten ASAPStorage .	40
5.4	Unit-Test zum Testen des Routing	40
5.5	Erweiterung der RoutingASAPPeerFS-Klasse für Tests[5]	41
5.6	Hilfsmethode für das Simulieren eines Encounter zwischen zwei Peers[5]	42

5.7	Hilfsmethode zum Überprüfen der erhaltenen Nachrichten von Peers[5]	43
5.8	Hilfsmethode für das Simulieren eines Encounter zwischen zwei Peers[5]	44
5.9	Single-Encounter Test – ohne Blacklist-Begriffe	45
5.10	Single-Encounter Test mit Blacklist-Begriffen	45
5.11	Multi-Encounter Test ohne Blacklist-Begriffe	46
5.12	Multi-Encounter Test ohne Blacklist-Begriffe mit teilweise unterschiedlichen URIs	47
5.13	Multi-Encounter mit „wahrscheinlichem“ Blacklist-Begriff und dem SemanticComparator	48
5.14	Multi-Hop Test ohne Blacklist-Begriffe mit teilweise unterschiedlichen URIs	48

Abkürzungsverzeichnis

Bezeichnung	Beschreibung
API	Application Programming Interface.
ASAP	Asynchronous Semantic Ad-hoc Protocol, siehe Abschnitt 2.3.
ASAPJava	Java Implementierung von ASAP, siehe Abschnitt 2.3.1.
P2P	Peer-to-Peer, siehe Abschnitt 2.1.
RDF	Resource Description Framework, siehe Unterabschnitt 2.4.1.
SPARQL	SPARQL Protocol and RDF Query Language, siehe Unterabschnitt 2.4.2.
URI	Uniform Resource Identifier.
WWW	World Wide Web.

Einleitung

1.1 Motivation

Das Thema Datenschutz und Datensicherheit ist in der heutigen Gesellschaft, welche sich Jahr für Jahr mehr mit dem Internet integriert, immer wichtiger geworden. Die meisten Anwendungen im Internet folgen dabei dem klassischen Client-Server Prinzip, also einer zentralisierten Infrastruktur. Ursprünglich wurde das Internet jedoch im Zuge des kalten Krieges zwischen den USA und Russland erfunden. Die Idee des Internets war es, die digitalen Infrastrukturen zu dezentralisieren, da diese einen „single point of failure“ darstellen könnten. Der Ausfall eines einzigen, wichtigen Knotenpunktes sollte nicht zum Totalausfall des ganzen Kommunikationssystems führen. Seit den 1990er-Jahren ist das World Wide Web (WWW) der allgemeinen Öffentlichkeit zugänglich geworden. Allerdings hat die Dezentralisierung darunter gelitten. Zwar nutzt das Internet weiterhin point-to-point Protokolle, um Verbindungen herzustellen und dynamisch zu routen, allerdings besteht weiterhin eine große Abhängigkeit zu zentralen Servern, welche die meisten Dienste zur Verfügung stellen [6].

Im Jahr 2021 ist festzustellen, dass dieses zentrale Modell zum einen viele Abhängigkeiten eingeführt hat, welche nicht zur ursprünglichen Idee des Internet passen. Da die meisten Menschen in der heutigen Zeit mobile Überwachungsgeräte in Form von Smartphones mit sich führen, ist Datenschutz sowie Datensicherheit wichtiger als je zuvor. Obwohl in den letzten Jahren Gesetze wie die Datenschutz-Grundverordnung entworfen wurden, werden Jahr für Jahr mehr sensible, persönliche Daten gesammelt. Alternativen zum Internet sind somit gefragter denn je. Es ist also durchaus sinnvoll, sich die Frage zu stellen, ob mehr auf alternativen zum WWW gesetzt werden sollte, welche eher mit der Grundidee des Internet übereinstimmen.

Hier kommt das „Asynchronous Semantic Ad-hoc Protocol“ (ASAP) ins Spiel. ASAP ist ein Protokoll, welches dem Zweck dient, den Austausch von kleinen Datensätzen zu ermöglichen. Dabei ist ASAP ein asynchrones Protokoll, das heißt, dass die Konsistenz der Daten von verschiedenen Teilnehmern zur gleichen Zeit nicht gleich ist und auch nicht gleich sein muss. Die Daten werden so schnell wie möglich („as soon as possible“) zwischen den Teilnehmern verschickt und synchronisiert.

Zudem funktioniert ASAP über Ad-hoc Netzwerke[5]. Das sind Netzwerke, bei denen die Verbindungen vollständig dynamisch hergestellt werden – zum Beispiel, wenn sich zwei Menschen mit Smartphones treffen und dabei eine Punkt-zu-Punkt Verbindung mittels Bluetooth aufgebaut wird. Dabei spielt die eigentliche Art der Übertragung keine Rolle. Prinzipiell könnte ASAP mit Bluetooth, oder aber mit WiFi-Direct funktionieren. Die Corona-Virus App zeigt, wie wichtig dieses Konzept ist. Diese App führt die Kontaktverfolgung über eben genau dieses Ad-hoc Prinzip per Bluetooth durch. Daher stellt ASAP eine interessante alternative für das WWW dar.

1.2 Problemstellung und Zielsetzung

ASAP ist im jetzigen Zustand noch ein sehr simples Protokoll. Es stellt die grundlegenden Interfaces zur Verfügung, um prinzipiell entscheiden zu können, ob Nachrichten weitergeleitet werden. Allerdings müssen Entwickler, welche ASAP benutzen wollen, einen komplett eigenen Router implementieren, falls eine Anwendung den Inhalt von Nachrichten semantisch Routen möchte. Dies ist keine triviale Aufgabe und stellt einen signifikanten Mehraufwand dar. Ein interessanter Ansatz für das Routing, welcher mit ASAP bisher nicht implementiert ist, ist das Routing mittels „Resource Description Framework (RDF)“. RDF ist ein Standard, welcher in der Welt des Semantic Web genutzt wird, um logische Aussagen über beliebige Dinge zu beschreiben[2]. Diese Aussagen bestehen aus drei Einheiten: Subjekt, Prädikat und Objekt. Diese werden schließlich mit einem einzigartigen „Uniform Resource Identifier“ (URI) beschrieben. Diese URI würde sich nun mittels ASAP verschicken lassen - zusätzlich zur eigentlichen Nachricht, um dann zu entscheiden, ob und wie die Nachricht weiter geleitet wird. RDF basiertes Routing stellt also viele Möglichkeiten zur Verfügung.

Das Ziel dieser Arbeit soll es sein, eine Erweiterung von ASAPJava zu entwickeln, welche semantisches Routing in Ad-hoc Netzwerken basierend auf RDF ermöglicht. Dies würde potenziellen zukünftigen Benutzern des ASAP Protokolls die Integration von ASAP in die eigene Anwendung erleichtern und zusätzliche Funktionen anbieten.

1.3 Aufbau der Arbeit

In der Arbeit sollen zunächst im Kapitel 2 die theoretischen Hintergründe von Peer-to-Peer- und Ad-hoc-Netzwerken, ASAP und anderen verwendeten Frameworks genauer beschrieben werden. In Kapitel 3 soll darauf basierend eine Anforderungsanalyse an die Anwendung erstellt werden. Darauf folgen in Kapitel 4 die konkrete Entwicklung und Implementierung der Anwendung, gefolgt von Tests in Kapitel 5, welche die Funktionalität beweisen und sicherstellen. Zuletzt werden sämtliche Erkenntnisse und Ergebnisse, welche während der Abschlussarbeit gesammelt wurden, in Kapitel 6 zusammengetragen und ausgewertet und es erfolgt ein Ausblick auf die Zukunft, inwiefern die Ergebnisse der Arbeit von Nutzen sein könnten.

Dieses Kapitel der Arbeit befasst sich mit den theoretischen Hintergründen des Projektes sowie einige genutzte Frameworks.

2.1 Peer-to-Peer-Netzwerke (P2P)

Ein Peer-to-Peer (P2P) Netzwerk beschreibt ein Netzwerk von Rechnern, welche üblicherweise auf bereits existierenden Netzwerken aufbauen[7]. In der heutigen Zeit geschieht dies meistens über das Internet. Es gibt jedoch keine eindeutige Definition für den Begriff eines P2P-Netzwerkes. Vielmehr gibt es einige gemeinsame Eigenschaften, welche P2P-Netzwerke auszeichnen[8, S. 7].

- Ein „Peer“ ist im Kontext von P2P-Netzwerken sowohl ein Client, als auch ein Server des Netzwerkes. Im Gegensatz zum klassischen Client-Server-Modell sind sich die Peers untereinander ebenbürtig.
- Ein P2P-Netzwerk sollte aus mindestens zwei Peers bestehen.
- Peers steht es zu das Netzwerk jederzeit freiwillig zu verlassen oder dem Netzwerk beizutreten.
- Peers sollten jegliche Ressourcen innerhalb des Netzwerkes *direkt* untereinander austauschen können.
- Es *kann* im Kontext von P2P-Netzwerken dedizierte Server geben. Diese sollten jedoch höchstens die Rolle erfüllen, Peers untereinander auffindbar zu machen. P2P-Netzwerke ohne dedizierte Server werden auch „reine“ P2P-Netzwerke genannt[8, S. 7].

Die physikalische Topologie des Netzwerkes, auf welchem ein P2P-Netzwerk als Overlay aufbaut, spielt dabei keine Rolle. Da das Internet heute die wichtigste Verbindungsquelle Weltweit darstellt, setzen die meisten P2P-Anwendungen auf dem Internet auf. Dies ist aber keine Voraussetzung. P2P-Netzwerke können auf auch auf Ad-hoc-Netzwerken aufgesetzt werden, welche im Abschnitt 2.2 näher erklärt werden.

Anwendungen, welche als P2P-Systeme entwickelt werden, bieten einige Vor- und Nachteile gegenüber dem klassischen Client-Server-Modell. Zunächst besteht kein „Flaschenhals“ im Netzwerk, da für den Austausch im Netzwerk keine zentrale Server benötigt werden. Dies bedeutet auch, dass potenziell mehr Gesamtrechenleistung möglich ist. Verschiedenste Workloads lassen sich auf Millionen Geräte verteilen. Die bieten P2P-Netzwerke eine bessere Skalierbarkeit. Es können bei Bedarf immer neue Peers hinzugefügt oder entfernt werden. Zudem gibt es eine höhere Ausfallsicherheit. Im Client-Server-Modell gibt es einen „Single Point of Failure“. Sobald zentrale Server ausfallen, fällt das ganze System aus. Dieses Problem haben P2P-Netzwerke nicht. Fällt ein Peer aus, können andere Peers diesen Ausfall jederzeit ersetzen. Zudem ermöglichen P2P-Netzwerke mehr Freiheit für die Nutzer des Netzwerkes, da zu jeder Zeit ein Bei- oder Austritt möglich ist. Dies spart vor allem Ressourcen des topologischen Netzwerkes, auf dem das P2P-Netzwerk aufgebaut ist [8, S. 7 f.].

P2P-Netzwerke haben auch Nachteile, welche bedacht werden müssen. Es ist schwieriger in solchen Netzen Standards zu definieren oder bereits existierende Standards zu verändern. Jeder einzelne Peer muss bereit dazu sein, neue Standards zu akzeptieren. Außerdem gibt es spezielle Rechenoperationen, die sich prinzipiell nicht verteilen lassen, weil sie auf einem Rechner ausgeführt werden müssen. Zudem kann die Freiheit der Peers dem ursprünglichen Sinn und Zweck des Netzwerkes zum Verhängnis werden, wenn nicht genug Peers beitreten oder zu viele Peers das Netzwerk verlassen und somit die gewünschten Ressourcen nicht mehr verfügbar sind. Das bedeutet auch, dass die gesamte Performance des Systems nicht vorhersehbar ist. Noch ein weiteres Problem ist die Auswirkung des P2P-Netzwerkes auf das physikalische Netzwerk, auf dem es ansetzt. Dieses kann sehr stark ausgelastet sein, weil große Mengen an Daten zwischen sämtlichen Peers verschickt werden müssen. Ein Beispiel hierfür war die Anwendung *Napster*. Aufgrund der hohen Netzwerklast haben einige Universitäten den Zugriff auf den Service eingeschränkt [8, S. 8].

Es gibt einige Aspekte an P2P-Netzwerken, bei denen eine Einschätzung als Vor- oder Nachteil von der Perspektive abhängt. So bieten diese Netzwerke potenziell mehr Anonymität, je nachdem, wie sie implementiert sind. Dies ist im Sinne des Datenschutzes und der Freiheit von Menschen sicherlich ein Gewinn. Allerdings ermöglicht dies potenziell auch das Verbreiten von illegalen Inhalten und erschwert den Strafverfolgungsbehörden von Ländern, die diese Inhalte unterbinden möchten, das Aufspüren und Identifizieren von Tätern. Die Beurteilung dessen ist komplex. Diese Arbeit soll sich jedoch nicht weiter mit den ethischen oder moralischen Fragen dieser Art beschäftigen.

2.2 Ad-hoc-Netzwerke

Ad hoc Netzwerke sind Ansammlungen von Nodes (Rechnern), welche über ein gemeinsames Medium kommunizieren. Üblicherweise wird die Verbindung drahtlos aufgebaut. Das besondere an diesen Netzwerken ist, dass es keine feste Topologie und Infrastruktur gibt. Die Infrastruktur wird bei der Laufzeit des Systems dynamisch erstellt und abgebaut. Ad hoc Netzwerke benötigen keine festen Router wie in gewöhnlichen Netzwerken. Sämtliche Daten innerhalb des Netzwerkes werden dynamisch zwischen den Nodes geroutet. Jeder Knoten übernimmt dabei die Aufgabe des Routers aus klassischen Netzwerken. Vom Prinzip her ist dies ähnlich wie die Funktionsweise eines P2P-Netzwerkes, allerdings nicht auf Ebene der Anwendung, sondern auf der OSI-Layer-2 Ebene. Es beschreibt also, wie beliebige Daten physikalisch geroutet werden sollen.

Ad-hoc-Netzwerke haben eine hohe Fehlertoleranz, da keine der Nodes im Netzwerk essenziell für die Integrität des gesamten Netzwerkes ist. Fällt ein Node aus, kann jederzeit ein anderer das Routing übernehmen. Die Anzahl der Nodes bestimmt die Qualität des Routings innerhalb des Netzwerkes. Wenn genug Nodes vorhanden sind, so kann jede Nachricht potenziell jeden Node im Netzwerk erreichen. Der Nachteil ist allerdings, dass es zu Lücken in der Topologie des Netzwerkes kommen kann, wodurch manche Nodes nie erreichbar sein könnten. Ein weiterer Vorteil ist, dass sich Ad-hoc-Netzwerke selbstständig konfigurieren können und keinerlei Management oder Wartung von außen benötigen. Dies zeichnet Ad-hoc-Netzwerke vor allem zum Einsatz in Krisengebieten oder anderen besonderen Situationen aus, in denen die Infrastruktur geschädigt oder nicht vorhanden sein könnte[9]. Beispielsweise könnten auf dem Mond oder auf dem Mars Ad-hoc-Netzwerke genutzt werden, um eine spontane Kommunikation zwischen verschiedenen Basen zu gewährleisten. Ein dezentrales Modell für Kommunikation ist hier essenziell, weil der Abstand zwischen den Planeten zu einer großen Verzögerung zwischen Nachrichten führt. Zwei Basen könnten mit einem Ad-hoc-Netzwerk untereinander kommunizieren, ohne dass feste, verkabelte Verbindungen verlegt werden müssen.

2.3 Asynchronous Semantic Ad-hoc Protocol (ASAP)

Asynchronous Semantic Ad-hoc Protocol (ASAP) ist ein Routing Protokoll, welches auf der ISO/OSI-Layer-3 arbeitet. Es ermöglicht das Erstellen von Peer-to-Peer-Netzwerken, wobei die physikalische Topologie beliebig sein kann. ASAP setzt eine

bereits existierende OSI-Layer-2 Verbindung voraus. Diese Punkt-zu-Punkt Verbindung kann mittels Bluetooth, WiFi-Direct, LoRa, TCP/IP oder beliebigen anderen OSI-Layer-2 Protokollen aufgebaut werden. Anders als die meisten Peer-to-Peer-Anwendungen lassen sich mit ASAP auch ohne Internetverbindung Daten zwischen verschiedenen Peers austauschen, beispielsweise mit Smartphones über Bluetooth oder WiFi-Direct. Somit sind ASAP-Anwendungen robust gegenüber Ausfällen vom Internet und ermöglichen echte, dezentrale Peer-to-Peer Verbindungen[5].

ASAP definiert keinerlei Voraussetzungen oder Bedingungen für die Häufigkeit von Verbindungen zwischen Peers und garantiert diese auch nicht. Nachrichten werden so schnell wie möglich („as soon as possible“) weitergeleitet. Somit ist ASAP ein opportunistisches Protokoll.

2.3.1 ASAPJava

ASAPJava ist die Java Implementierung von ASAP und ist ein Open Source Framework, welches Entwickler für die Entwicklung von Anwendungen nutzen können. Um die Funktionsweise von ASAPJava besser zu verstehen folgt nun eine Erläuterung Anhand eines Beispiels.

```
1 CharSequence YOUR_APP_NAME = "application/x-yourAppName";
2 CharSequence YOUR_URI = "yourSchema://example";
3 ...
4 ASAPPeer alicePeer = ...;
5 byte[] serializedData = "VerySimpleExampleData".getBytes();
6 alicePeer.sendASAPMessage(YOUR_APP_NAME, YOUR_URI, serializedData);
```

Listing 2.1: Versenden einer Nachricht mit ASAPJava [1]

Listing 2.1 zeigt, wie prinzipiell einen Peer mit ASAPJava erstellt und eine Nachricht verschickt wird. Zunächst wird das Format für die Anwendung definiert. Dies ist notwendig, da mehrere verschiedene Anwendungen mit ASAP gleichzeitig auf einem Gerät laufen können und voneinander unterschieden werden müssen. Des weiteren wird noch eine URI definiert. Prinzipiell soll die URI eine semantische Komponente der Nachricht darstellen. Das heißt, dass die URI den Kontext der Nachricht innerhalb der Anwendung definiert. Dies ist vor allem wichtig, wenn es mehrere Arten von Nachrichten geben kann, oder aber die URI direkt den Inhalt der Nachricht semantisch beschreibt.

Anschließend wird ein ASAPPeer erstellt. Die konkrete Erstellung ist für diese Erklärung zunächst nicht relevant. Danach werden beliebige Daten in ein Byte-Array serialisiert. In diesem Fall der Beispiel String „YourSimpleExampleData“, welcher

mit der `getBytes()` Methode in ein Byte-Array umgewandelt wird. Zuletzt wird auf dem `ASAPPeer` die Methode `sendASAPMessage()` mit dem definierten Format, der URI und den serialisierten Daten verschickt. Der Rest wird von der `ASAPEngine` umgesetzt. Sobald nun eine beliebige Punkt zu Punkt Verbindung zwischen diesem und einem weiteren Peer besteht, der das gleiche Format unterstützt, tauschen die Peers untereinander sämtliche Nachrichten aus. Dies bezeichnet ASAP als einen „Encounter“. Von Werk aus ist dieses Routing im `ASAPPeer` angeschaltet, lässt sich aber über die Methode `setASAPRoutingAllowed()` für beliebige Formate an- oder ausschalten.

Abb. 2.1.: Beispiel einer Ordnerstruktur von ASAP nach Versenden einer `ASAPMessage`

Abbildung 2.1 zeigt die Ordnerstruktur im Filesystem, welche intern von `ASAPJava` erstellt wird. Die Struktur wird in einem vom Entwickler angegebenen Rootfolder angelegt. Darin liegt der Ordner von dem entsprechenden Peer oder auch mehreren Peers, falls sich die Peers eine physikalische Maschine teilen. Innerhalb dieser Ordner erhalten sämtliche Formate, die die Anwendung unterstützt, einen eigenen Unterordner. Innerhalb dieser Ordner werden wiederum die Nachrichten in Ordner angelegt, welche mit der „Era“ (zu Deutsch „Ära“) beschriftet sind. Die Era ist definiert als ein positiver Integer Wert, der bei Null beginnt[1]. Sobald ein Peer zum ersten mal eine `ASAPMessage` verschickt, werden im Ordner der Era Null `.content` sowie `.meta` Dateien für die entsprechenden URIs angelegt. Die `.content` Datei enthält dabei den zu Bytes serialisierten Nachrichteninhalt, während die `.meta` Datei dazu genutzt wird zu vermerken, welche anderen Peers bereits die Nachricht erhalten haben.

Angenommen dieser Peer trifft nun auf einen weiteren Peer. `ASAPJava` sorgt nun dafür, dass die zwei Peers sämtliche Nachrichten, welche von den Peers selbst oder von dritten Peers versendet wurden, miteinander austauschen. Dabei werden nur die bisher noch nicht ausgetauschten Nachrichten versendet. ASAP merkt sich, bis zu welcher Era die Nachrichten ausgetauscht wurden. Abbildung 2.2 zeigt die Ordnerstruktur, wie sie nach einem Encounter mit einem anderen Peer aussehen könnte.

Es wurde ein Ordner mit dem Namen `OtherPeer` angelegt, welcher die Nachricht des anderen Peers enthält. Des weiteren wurde die Era des eigenen Peers um eins

Abb. 2.2.: Ordnerstruktur von ASAP nach Encounter von zwei Peers

erhöht. Hiermit merkt sich ASAP, welche Nachrichten bereits verschickt sind. Die Era wird nach jedem Encounter um eins erhöht, bei dem vorher eine ASAPMessage verschickt wurde.

2.3.2 Routing in ASAP

Die oben erklärten Funktionalitäten ermöglichen prinzipiell, dass beliebig viele Nachrichten in verschiedensten Ad-hoc Netzwerken geroutet werden können. Um das Routing genauer zu verstehen, wird nun ein simples Routing Szenario als Beispiel erklärt. In Abbildung 2.3 ist ein Sequenzdiagramm zu sehen, welches den Ablauf des Routings von Nachrichten zwischen drei Peers – Alice, Bob und Claire – einer ASAP Anwendung darstellt.

Zunächst sendet Alice zwei ASAPMessages ab. Derweil senden sowohl Bob als auch Claire jeweils eine Nachricht ab. Wann genau diese Nachrichten abgesendet wurden, spielt zunächst keine Rolle. Wichtig ist, dass diese Nachrichten vor dem ersten Encounter verschickt wurden. Zunächst befinden sich alle drei Peers in Era Null. Alice speichert beide Nachrichten, die in dieser Era gesendet wurden, in eine einzige Datei ab. Somit spielt es keine Rolle, wie viele Nachrichten vor einem Encounter abgesendet wurden. Sobald der erste Encounter zwischen Alice und Bob statt findet, tauschen die beiden Peers sämtliche Nachrichten, welche noch nicht ausgetauscht wurden – in diesem Fall alle – miteinander aus. Anschließend erhöhen beide Peers ihre Era um eins.

Bob schreibt nun eine zweite Nachricht. Es folgt der zweite Encounter des Szenarios, dieses mal zwischen Bob und Claire. Claire verschickt dabei ihre eigene Nachricht. Bob hingegen verschickt seine zwei Nachrichten, sowie die beiden Nachrichten,

Abb. 2.3.: Ein Routing Szenario mit drei Peers und zwei Encountern

welche er von Alice erhalten hat. Die Annahme hierbei ist, dass die Nachrichten nicht zu groß sind beziehungsweise die beiden Peers genug Zeit hatten, um sämtliche Nachrichten im Speicher miteinander auszutauschen. In der realen Welt ist das natürlich nicht garantiert. Das Endresultat ist, dass Alice die eine Nachricht von Bob erhalten hat, Bob alle Nachrichten von Alice und Claire, sowie Claire alle Nachrichten von Bob und Alice. Da Alice noch keinen direkten oder indirekten Encounter mit Claire hatte, fehlen ihr die neuesten Nachrichten.

Angenommen Claire würde nun einen weiteren Encounter mit Alice haben. In dem Fall würde Alice die zweite Nachricht von Bob, welche zur Zeit des ersten Encounter noch nicht verfasst war, indirekt über Claire erhalten. Somit können effektiv Ende-zu-Ende (E2E) Verbindungen entstehen, ohne dass sich die zwei Peers jemals topologisch direkt im Netzwerk begegnen. ASAPJava bietet eine Public-Key-Infrastruktur (PKI) an, wodurch die Nachrichten von einem Peer zu einem anderen E2E-verschlüsselt werden können.

Da die Peers sich auch abspeichern, bis zu welcher Era die Daten ausgetauscht wurden, werden bei einem potenziellen erneuten Verbinden der Peers nur die aktuellsten Daten ausgetauscht. Das ist besonders wichtig, da somit viel Bandbreite gespart wird. In der echten Welt kann es vorkommen, dass Peers nur einen Bruchteil einer

Sekunde eine Verbindung zueinander herstellen können. Je weniger Daten dabei verschickt werden müssen, desto effizienter funktioniert das gesamte Netzwerk.

Wie ein Encounter zustande kommt ist dabei völlig dem Entwickler überlassen. ASAPJava dient lediglich als Bibliothek, um das Entwickeln von Anwendungen in P2P-Ad-hoc Netzwerken zu erleichtern. So können beispielsweise Android Anwendungen geschrieben werden, bei der die Smartphones über Bluetooth eine Verbindung zueinander herstellen, oder es kann TCP/IP genutzt werden.

2.4 Semantic Web

Da sich diese Arbeit mit semantischem Routen beschäftigen soll, wird in diesem Abschnitt auf die Grundlagen des Semantic Web eingegangen.

Der Begriff Semantic Web wurde ursprünglich vom Erfinder des World Wide Web (WWW) – Sir Tim Berners-Lee – geprägt. Die Idee des Semantic Web findet sich im Konzept des WWW wieder. Dabei gibt es zwei verschiedene Ansätze mit Semantic Web. Der erste Ansatz ist es, abstrakte Modelle zu bauen, welche die komplexen Verhältnisse der realen Welt vereinfachen und zusammenhänge darstellen. Der zweite Ansatz ist die etwas modernere Idee: „*computing with knowledge*“ [10, S.1 ff.]. Dieser Ansatz zielt darauf hinaus, Wissen in eine solche Form bringen zu können, dass Computer automatisch sinnvolle Schlussfolgerungen ziehen können. Ein Beispiel hierfür wären Aussagen wie: „Alle Menschen sind sterblich.“ und „Alle Griechen sind Menschen“. Daraus folgt logischerweise: „Alle Griechen sind sterblich“ [10, S.5]. Information in eine Form zu bringen, in der Computer diesen Zusammenhang logisch schlussfolgern können ist eines der Grundsätze von Semantic Web. Informationen, welche in ein solches von Maschinen lesbares Format gebracht wurden, werden auch Ontologien genannt.

2.4.1 Resource Description Framework (RDF)

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Ideen des Semantic Web umzusetzen. Das Resource Description Framework (RDF) stellt eine Möglichkeit der Modellierung von Daten in einer semantischen Form dar. RDF ist eine Sprache zum Definieren und Verarbeiten von Ontologien verschiedenster Art.

RDF ist ein vom World Wide Web Consortium (W3C) entwickeltes Framework, um semantische Zusammenhänge über beliebige Ressourcen zu formulieren. Es

gibt dabei keine Einschränkung, was Ressourcen sein können. Es können Objekte, Menschen, Dokumente oder abstrakte Konzepte beschrieben werden. Der Sinn von RDF ist es vor allem einen Austausch von Daten zwischen Anwendungen zu ermöglichen, ohne dass dabei Informationen, Bedeutungen und Zusammenhänge verloren gehen. RDF zielt also primär darauf ab, Daten von Rechnern verarbeitbar zu machen, nicht dem Menschen gegenüber lesbarer zu machen.

RDF ermöglicht es, Aussagen über Ressourcen zu machen. Eine Aussage ist dabei durch ein simples Format definiert: <Subjekt> <Prädikat> <Objekt>. Das Subjekt sowie das Objekt der Aussage stellen zwei beliebige Ressourcen, welche in irgend einer Form zusammenhängen sollen, dar. Das Prädikat beschreibt den Zusammenhang zwischen dem Subjekt und dem Objekt. Dabei spielt die Richtung der Aussage eine Rolle, nämlich vom Subjekt zum Objekt. Da Aussagen in RDF immer drei Elemente haben, werden diese auch „RDF triples“ (zu Deutsch: RDF Tripel) genannt.

```
1 <Bob> <is a> <person>.
2 <Bob> <is a friend of> <Alice>.
3 <Bob> <is born on> <the 4th of July 1990>.
4 <Bob> <is interested in> <the Mona Lisa>.
5 <the Mona Lisa> <was created by> <Leonardo da Vinci>.
6 <the video 'La Joconde a Washington'> <is about> <the Mona Lisa>
```

Listing 2.2: Beispiel für RDF Tripel (informell) [2]

Listing 2.3 zeigt ein Beispiel für mehrere solcher RDF Tripel, wobei die Darstellung informell ist. Bob ist in den ersten vier Tripeln das Subjekt. Die Mona Lisa hingegen ist in einer Aussage das Subjekt, und in zwei Aussagen das Objekt. Da sich ein und die selbe Ressource in verschiedenen Aussagen als Subjekt und Objekt definieren lassen, ist es möglich, Verbindungen zwischen den RDF Tripel zu finden. Diese Verbindungen lassen sich auch als Graph darstellen. Die Knoten des Graphen sind die Ressourcen der RDF Tripel. Die Kanten des Graphen sind die Prädikate, welche die Ressourcen miteinander verbinden.

Abbildung 2.4 zeigt den daraus resultierenden Graphen. Die Zusammenhänge der Informationen, welche sich in den RDF Tripeln befinden, sind für Menschen in dieser Form einfacher zu erkennen. Computer hingegen können mit der RDF Struktur viel einfacher semantische Zusammenhänge erkennen.

Hierzu hat die W3C „SPARQL“ definiert. SPARQL ist eine „RDF Query Language“, also eine Sprache zum Abfragen von RDF Graphen. Mit SPARQL ist es möglich, in beliebigen RDF Graphen beliebige Informationen zu erfragen. Beispielsweise könnte eine einfache SPARQL-Abfrage definiert werden, die alle Ressourcen liefert, welche

Abb. 2.4.: Informeller Graph der Beispiel RDF Tripel aus Listing 2.3[2]

an der Mona Lisa interessiert sind. Diese Funktionalität ist besonders hilfreich für den Zweck dieser Arbeit.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten einen RDF Graphen zu serialisieren. Die konkrete Art, wie die Graphen serialisiert werden, haben keinerlei Einfluss auf die Aussagekraft der RDF Tripel und sind somit logisch äquivalent. So lassen sich RDF Graphen in Turtle, JSON, HTML sowie XML Syntax darstellen[2]. Die konkreten Details dieser verschiedenen Formate für die Serialisierung von RDF Graphen sind für diese Arbeit nicht relevant und werden daher nicht konkret erläutert.

2.4.2 Apache Jena

Apache Jena (kurz: Jena) ist ein freies und quelloffenes Java Framework zum Bauen von Semantic Web Anwendungen. Es bietet eine Fülle von verschiedenen APIs zum Parsen und Verarbeiten von RDF[11]. Somit eignet sich Jena sehr für den Gebrauch in dieser Arbeit. Für diese Arbeit sind jedoch vor allem die folgenden Komponenten interessant: Die Jena RDF API sowie die Jena SPARQL API. Daher folgt eine kurze Einführung in die Funktionsweise des Frameworks mit diesen APIs.

Jena RDF API

Abb. 2.5.: Beispiel einer Ressource mit Jena RDF[3]

Abbildung 2.5 zeigt ein Beispiel für einen RDF Graphen. In diesem Fall ist das Prädikat eine „VCARD“. Dies ist eine vom W3C festgelegte Ontologie für das Beschreiben von Personen und Organisationen. In diesem Fall wird die Ressource – nämlich die Person „John Smith“ – von der URI „http://.../JohnSmith“ beschrieben. Die obige RDF Aussage nutzt das Prädikat `vcard:FN` um die Ressource „John Smith“ besser zu beschreiben – und zwar das der volle Name dieser Person „John Smith“ lautet.

Soll nun in Java ein solcher RDF Graph zusammengebaut werden, bietet die Jena RDF API bereits die notwendigen Funktionalitäten hierfür an.

```
1 Model model = ModelFactory.createDefaultModel();
2 Resource johnSmith =
3     model.createResource("http://.../JohnSmith")
4     .addProperty(VCARD.FN, "John Smith");
```

Listing 2.3: Erstellen der Ressource John Smith in Java mit der Jena RDF API [3]

Wie in Listing 2.3 zu sehen wird zunächst mit der `createDefaultModel()` Methode der `ModelFactory`-Klasse ein neues, leeres RDF Modell erstellt. Direkt im Anschluss kann die Ressource `johnSmith` über die Methode `model.createResource(URI)` für die URI von der Ressource erstellt werden. Danach lassen sich beliebige RDF Aussagen über die Ressource mit der `.addProperty(predicate, object)` Methode treffen, wobei die Parameter das Prädikat sowie das Objekt der zu treffenden Aussage darstellen. An diese Ressource lassen sich nun beliebig viele und beliebig komplexe Aussagen anhängen, sodass das Erweitern von bestehenden RDF Modellen sehr einfach ist.

Abb. 2.6.: Erweiterung des Graphen aus Abbildung 2.5[3]

So lässt sich beispielsweise wie in Abbildung 2.6 zu sehen eine weitere Ressource mit einem neuen Prädikat an John Smith anbinden, die selbst wiederum nur mit Aussagen beschrieben wird. Dabei hat die neue Ressource, welche mit der `vcard:N` beschrieben wird, keine konkrete URI mehr, ist also eine „leere Node“.

```

1 Resource johnSmith
2   = model.createResource(personURI)
3   .addProperty(VCARD.FN, fullName)
4   .addProperty(VCARD.N,
5     model.createResource()
6     .addProperty(VCARD.Given, givenName)
7     .addProperty(VCARD.Family, familyName));

```

Listing 2.4: Erstellen des RDF Modells aus Abbildung 2.6 mit der Jena RDF API[3]

Listing 2.4 zeigt, wie sich das mit der Jena RDF API umsetzen lässt. Hierfür muss lediglich beim hinzufügen der zweiten Aussage das Objekt dieser Aussage nochmals als eigene Ressource deklariert werden. Wie bereits erklärt können jegliche Ressourcen in einem RDF Graphen sowohl Subjekt als auch das Objekt sein. Diese neu erstellte Ressource kann nun wieder mit beliebig vielen weiteren Aussagen beschrieben werden. In diesem Fall wurden die `VCARD.Given` und `VCARD.Family` Prädikate genutzt, um zu beschreiben, wie genau die Aufteilung von Vor- und Nachname der Ressource ist.

Nun lässt sich mit der Jena RDF API über Aussagen des RDF Modells iterieren

```
1 StmtIterator iter = model.listStatements();
2 while (iter.hasNext()) {
3     Statement stmt      = iter.nextStatement();
4     Resource  subject   = stmt.getSubject();
5     Property  predicate = stmt.getPredicate();
6     RDFNode   object    = stmt.getObject();
7     ...
8 }
```

Listing 2.5: Iteration über das gesamte RDF Modell mit der Jena RDF API[3]

In Listing 2.5 ist zu sehen, wie der Code für eine Iteration über sämtliche Aussagen eines RDF Graphen mit der Jena RDF API aussieht. Mit der `listStatements()` Methode lassen sich für alle Modelle „Statement Iterator“ zurückgeben. Mit diesen Iteratoren lässt sich über sämtliche Aussagen in dem RDF Graphen iterieren und sich für jede der Aussagen das Subjekt, Prädikat und Objekt besorgen. Dabei ist zu beachten, dass diese Methode auch die kaskadierten Aussagen zurückgibt. Es werden also keine Aussagen ausgelassen.

```
1 model.write(System.out);
2 ...
3 RDFDataMgr.write(System.out, model, Lang.NTRIPLES);
4 ...
5 model.read(RDFDataMgr.open("somefile"), null);
```

Listing 2.6: Parsing des RDF Modells[3]

Für den Umfang dieser Arbeit ist es noch wichtig zu wissen, dass mit Jena auch das Parsen von RDF Modellen bereits implementiert ist. So lassen sich wie in Listing 2.6 zu sehen die Modelle jederzeit in verschiedene Formate serialisieren, sodass sie als Datei gespeichert werden können. Auf die gleiche Art lassen sich auch bereits serialisierte Modelle deserialisieren, um sie wieder in Jena bearbeiten zu können.

Jena SPARQL API

SPARQL ist eine „query language“, also eine Sprache zum Abfragen von Daten, die es möglich macht, beliebige RDF Graphen ähnlich wie Datenbanken zu durchsuchen.

```

1
2     String queryString =
3     "PREFIX vCard: <http://www.w3.org/2001/vcard-rdf/3.0#> " +
4     "SELECT ?x " +
5     "WHERE { ?x vCard:FN \"John Smith\" }";
6
7     Query query = QueryFactory.create(queryString);
8
9     QueryExecution qe = QueryExecutionFactory.create(query, model);
10    ResultSet results = qe.execSelect();
11
12    ResultSetFormatter.out(System.out, results, query);
13
14    qe.close();

```

Listing 2.7: Ausführen einer einfachen SPARQL Abfrage mit der Jena API[4]

Listing 2.7 zeigt ein Beispiel für das Ausführen einer einfachen SPARQL Abfrage mit der Jena API. Zunächst muss die SPARQL Abfrage selbst formuliert werden. Im obigen Beispiel werden sämtliche Ressourcen gesucht, die folgende Aussage erfüllen: `?x vCard:FN "John Smith"`. Das heißt die Ressource, welche von der SPARQL Abfrage als Resultat zurück gegeben wird, muss das Prädikat „FN” zum Objekt „John Smith” erfüllen. Anschließend wird mit der `QueryFactory.create()` Methode eine konkrete Abfrage erstellt, welche dann mit der `QueryExecutionFactory.create()` sowie der `execSelect()` Methode auf dem Modell aus Listing 2.4 ausgeführt wird. Die Ergebnisse werden in ein `ResultSet` Objekt gepackt und lassen sich danach ausgeben oder zur weiteren Verarbeitung verwenden.

Anforderungserhebung- & Analyse

In dieser Arbeit soll das Framework ASAPJava um eine Komponente für semantisches Routing erweitert werden. Daher gibt es einige funktionale sowie nichtfunktionale Anforderungen, die diese Anwendung erfüllen sollte.

3.1 Zielgruppe

Diese Software soll sich an Entwickler richten, die ASAP als Framework für ihre Anwendungen nutzen möchten und zusätzlich Nachrichten innerhalb der Anwendung basierend auf RDF Modellen Routen möchten. Dabei ist zu beachten, dass sich diese Software nicht damit beschäftigt, wo die Ontologien für die Modelle herkommen, oder wie sie konkret aussehen. Die Annahme ist, dass sinnvolle Ontologien dem Entwickler bekannt sind und zur Verfügung stehen.

3.2 Funktionale Anforderungen

Konkret soll die Klasse `ASAPPeer` erweitert werden. Die erweiterte Klasse solle Routing Funktionalitäten ermöglichen. Hierzu soll im Peer ein RDF Modell für den Peer definiert und gesetzt werden können. Anschließend kann definiert werden, ob das Modell als Blacklist oder Whitelist genutzt wird. Im Kontext des Routings der Nachrichten bedeutet das, dass ein Match einer URI bei einer Whitelist dazu führen sollte, dass die Nachricht geroutet wird, bei einer Blacklist hingegen das sie gefiltert wird. Und umgekehrt: Wenn bei einer Whitelist kein Match zustande kommt, soll die Nachricht nicht weiter geroutet werden. Bei einer Blacklist hingegen soll die Nachricht in diesem Fall weiter geroutet werden.

Hierzu sollen Interfaces definiert werden, welche es dem Entwickler ermöglichen, eigene RDF Modelle zu implementieren, sowie eigene Methoden zum Matching von URIs zu den RDF Modellen. Des weiteren sollen einige Beispiele für diese Interfaces

implementiert werden, um die Nutzung der Interfaces zu dokumentieren. Somit soll dem Entwickler verdeutlicht werden, wie der Router konkret genutzt werden kann. Diese Implementationen sollen zudem die Jena API integrieren und somit eine Schnittstelle zum Erstellen von Anwendungen mit semantischem Routing darstellen. Da diese Anwendung an sich wieder ein Framework und keine fertige Anwendung darstellt, soll die Funktionsweise mit Unit- sowie Integrationstests bewiesen werden. Da hier auf dem bereits existierenden ASAPJava aufgebaut wird, sollen durch die Tests auch die Funktionalität von ASAPJava nochmal sichergestellt werden.

3.3 Nichtfunktionale Anforderungen

Die Software soll vor allem so gestaltet werden, dass zukünftige Entwickler, welche mit einer konkreten Idee von RDF oder semantischen Vergleichen nicht übereinstimmen, jederzeit ihre eigenen Klassen definieren können, bei denen ihre Ideen und Meinungen, welche eine gewisse Version vom Semantic Web darstellen, implementiert werden. Die Funktionalität der Routing Komponente soll also soweit es geht mit Interfaces definiert werden. Allgemein soll die Entwicklung mit dieser Software nicht viel schwerer sein als die Entwicklung mit ASAPJava.

Entwurf und Implementierung

Der folgende Abschnitt beschäftigt sich mit dem Entwurf sowie der Implementierung der Software.

4.1 Projektstruktur

Da die Software eine Erweiterung der ASAPJava-Bibliothek sein soll, muss auch diese Software als Java-Bibliothek genutzt werden können. Um das Bauen, Testen und Ausführen der Software zu erleichtern, wird in diesem Projekt auf das Projekt- und Buildmanagement-Tool Maven gesetzt.

4.1.1 Maven als Buildmanagement-Tool

Apache Maven ist ein Tool für das Management von Java Projekten. Es erleichtert das Bauen von komplexen Java Projekten, bei denen es verschiedene Abhängigkeiten zu anderen Projekten geben kann. Maven definiert einen Standard für das einheitliche Definieren von Projekten. Dieser Standard wird „project object model“ – kurz POM – genannt. Diese Funktionalität ist für dieses Projekt besonders interessant, da sich in der POM Abhängigkeiten zu anderen Bibliotheken definieren lassen und das Management der Unit- sowie Integrationstests definiert werden kann. Somit wird sichergestellt, dass jeder, der in Zukunft die Software selbst kompilieren möchte, dies mit nur einem einzigen Befehl tun kann und automatisch zuvor die Tests ausgeführt werden. Maven kümmert sich darum, dass die notwendigen Abhängigkeiten an andere Software aufgelöst und korrekt eingebunden werden. Auch die Entwicklung mit IDEs ist für Entwickler durch Maven um einiges leichter, da die Auflösung der Abhängigkeiten reibungslos funktioniert, solange das Projekt als Maven-Projekt importiert wurde.

4.1.2 Einbindung der ASAPJava-Bibliothek

```

1  <properties>
2    ...
3    <asap.java.version>0.7.2</asap.java.version>
4 </properties>
5    ...
6 <dependency>
7   <groupId>net.sharksystem</groupId>
8   <artifactId>ASAPJava</artifactId>
9   <version>${asap.java.version}</version>
10  <scope>system</scope>
11  <systemPath>${project.basedir}/libs/
12      ASAPJava_${asap.java.version}.jar</systemPath>
13 </dependency>
14  ...

```

Listing 4.1: Einbindung der ASAPJava-Bibliothek in der pom.xml

Die einfachste Möglichkeit der Einbindung der ASAPJava-Bibliothek in diese Software ist das Einbauen der .jar-Datei als feste Abhängigkeit in der pom.xml. Bei diesem Ansatz wird angenommen, dass sich die Datei lokal im Filesystem befindet. Für dieses Projekt wird die .jar-Datei im Basisordner des Git-Repos in den libs Ordner gepackt. Die .jar-Dateien der gewünschten ASAPJava-Versionen werden einfach in das Github-Repository gepusht. Diese Struktur ermöglicht ohne Probleme, dass mehrere Versionen von ASAPJava parallel installiert sein können. Der Wechsel der Version erfolgt über die POM-property <asap.java.version>. Somit ist ASAPJava in Maven als Abhängigkeit eingebunden und sämtliche Klassen der Bibliothek lassen sich in dieser Software erweitern und nutzen.

4.2 Entwurf der Interfaces

Im folgenden Abschnitt werden die für diese Software notwendigen Interfaces entworfen und definiert.

4.2.1 RoutingASAPPeer

Abbildung 4.1 zeigt das UML-Diagramm für das Interface, welches einen RoutingASAPPeer definieren soll. Aus Abschnitt 3.2 geht hervor, dass wir einige Methoden für das Interface dringend benötigen. Die Methoden useBlacklistForRouting() und useWhitelistForRouting() sollen bestimmen, ob das intern genutzte RDF Modell des Peers als Whitelist oder Blacklist agieren soll. Mit der Methoden getRDFModel()

Abb. 4.1.: UML-Diagramm für das Interface des RoutingASAPPeer

und `setRDFModel(RDFModel)` sind die Getter- und Setter-Methoden für das RDF Modell vom Peer. Dieses RDF Modell wird als Grundlage genutzt, um eine eingehende Nachricht anhand der URI zu analysieren und entweder weiter zu Routen, oder nicht. Was genau ein `RDFModel` ist, wird im Unterabschnitt 4.2.2 genauer erläutert. Die Methode `setRDFComparator(RDFComparator)` ist die Methode zum setzen eines neuen `RDFComparators`. Auf diesen wird im Unterabschnitt 4.2.3 genauer eingegangen. Die Methoden `getSimilarityValue()` und `setSimilarityValue(float)` sind Getter- und Setter-Methoden für den „similarityValue“ des Peers. Dieser Wert ist per Definition ein `float`, welcher zwischen 0 und 1 liegt und die Schwelle beschreibt, ab der eine URI als ähnlich genug zum RDF Modell gesehen wird, sodass es zu einem Match kommt, oder nicht. Mehr dazu in Unterabschnitt 4.2.3.

```

1  default void setRoutingWhitelist(RDFModel rdfModel){
2      this.useWhitelistForRouting();
3      this.setRDFModel(rdfModel);
4  };
5  default void setRoutingBlacklist(RDFModel rdfModel) {
6      this.useBlacklistForRouting();
7      this.setRDFModel(rdfModel);
8  };
  
```

Listing 4.2: Default Implementierung der `setRoutingBlacklist` und `setRoutingWhitelist` Methoden

Die Methoden `setRoutingWhitelist(RDFModel)` sowie `setRoutingBlacklist(RDFModel)` wurden im Interface direkt mit dem `default`-keyword implementiert, wie in Listing 4.2 zu sehen ist. Dieses Keyword ermöglicht es in Java eine Standardimplementierung für Methoden anzubieten. Die Funktion ist einfach: Es soll in beiden Fällen das RDF Modell gesetzt werden, und im Anschluss die jeweilige Art des Matchings – White- oder Blacklist – aktiviert werden. Das ist ein ähnlicher Ansatz wie mit dem Template-Method-Pattern.

Das UML-Diagramm zeigt keine Funktion für das explizite „Routen“ selbst. Das liegt daran, dass hierfür die bereits existierende Funktion `chunkReceived()` überschrieben werden soll. Diese Methode wird durch das Interface `ASAPChunkReceivedListener` definiert und aufgerufen, sobald ein Chunk im System ankommt. Mehr zur Implementierung des Routings folgt in Unterabschnitt 4.3.1.

4.2.2 RDFModel

Abb. 4.2.: UML-Diagramm für das Interface eines `RDFModel`

Abbildung 4.2 zeigt das UML-Diagramm für das Interface, welches ein `RDFModel` definieren soll. Das Interface soll vor allem von der konkreten Implementierung des eigentlichen RDF Modells, dem Parsen sowie den genutzten Standards abstrahieren. Der Vorteil daran ist, dass sich die Anwendung nicht darauf beschränken muss, eine bestimmte Definition von „RDF“ zu benutzen. Entwickler können sich auch eigene Standards definieren und diese in der Anwendung integrieren, in dem eine dazu passende Implementierung geschrieben wird. Denkbar ist zum Beispiel eine Erweiterung dieses Interfaces, welches zusätzlich Methoden zum Serialisieren und Deserialisieren des Modells anbietet.

In dieser Software soll es zwei Möglichkeiten geben RDF Modelle zu durchsuchen. Die erste Möglichkeit ist es, den Inhalt des Modells mit der Methode `getModelResourcesAsList()` als eine Liste von Strings zu erhalten. Dies ermöglicht es, verschiedene `RDFComparator` zu bauen, welche die URI einer einer Nachricht

mit ASAP direkt mit beliebigen Ressourcen des Modells vergleicht. Die zweite Möglichkeit ist das Implementieren einer Abfrage im Modell selbst. Hierfür bietet die Methode `searchUsingQuery()` zwei Parameter an, um die Abfrage zu gestalten. Der erste Parameter `queryTemplate` definiert den Namen einer Datei, in der sich ein Template für die konkrete Abfrage befindet. Der zweite Parameter definiert die URI und somit den Begriff, der im Template ersetzt werden soll, um anschließend im Modell nach dem Begriff zu suchen. Der Vorteil dieses Ansatzes ist, dass beliebige Arten von Abfragen möglich sind. In diesem Projekt soll dies jedoch für SPARQL-Abfragen mit der Jena API genutzt werden.

4.2.3 RDFComparator

Abb. 4.3.: UML-Diagramm für das Interface eines `RDFComparator`

Abbildung 4.3 zeigt das UML-Diagramm für das Interface, welches einen `RDFComparator` definieren soll. Das Interface definiert die Methode `compareWithRDFModel()`. Die Parameter sind dabei der `String`, welcher mit dem Modell verglichen werden soll, der Schwellwert für den erfolgreichen Match des Strings – wobei dieser nicht unbedingt genutzt werden muss – sowie das `RDF` Modell, in welchem nach dem Begriff gesucht werden soll. Das Interface ist bewusst sehr simpel entworfen, da dies die größte Flexibilität für Entwickler ermöglicht, was im Unterabschnitt 4.3.2 dieser Arbeit ersichtlich wird.

4.3 Implementierung der Interfaces

Im folgenden Abschnitt werden die Implementierungen der im Abschnitt 4.2 definierten Interfaces erläutert.

4.3.1 RoutingASAPPeerFS

```
1 public class RoutingASAPPeerFS extends ASAPPeerFS
2         implements RoutingASAPPeer {
3     RDFComparator rdfComparator;
4     RDFModel rdfModel;
5     private boolean useWhitelist = false;
6     private float similarityValue = 0.5f;
7     ...
8 }
```

Listing 4.3: Implementierung des RoutingASAPPeer Interfaces: RoutingASAPPeerFS

In Listing 4.3 ist der Anfang der Klasse `RoutingASAPPeerFS` zu sehen. Sie erweitert die bereits in `ASAPJava` existente Klasse `ASAPPeerFS` und implementiert das Interface aus Unterabschnitt 4.2.1. In Zeile 3-6 des Listing 4.3 sind die privaten Attribute der Klasse zu sehen. Für diese sind die Getter- und Setter-Methoden aus dem `RoutingASAPPeer`-Interface definiert. Da diese trivial sind, werden sie hier nicht weiter erläutert. Standardmäßig wird der Modus des Routing auf Blacklist (`useWhitelist = false`) und der Schwellwert für das Filtern auf 0,5 gestellt. Die Klasse bietet des weiteren Konstruktoren an, um beim Erstellen der Klasse direkt einen `RDFComparator` sowie das `RDFModel` zu setzen.

```
1 public RoutingASAPPeerFS(CharSequence owner, CharSequence rootFolder,
2     Collection<CharSequence> supportFormats)
3     throws IOException, ASAPException {
4     super(owner, rootFolder, supportFormats);
5     rdfComparator = new LiteralStringComparator();
6     rdfModel = new JenaRDFModel();
7 }
8
9 public RoutingASAPPeerFS(CharSequence owner, CharSequence rootFolder,
10     Collection<CharSequence> supportFormats, RDFComparator rdfComparator,
11     RDFModel rdfModel) throws IOException, ASAPException {
12     super(owner, rootFolder, supportFormats);
13     this.rdfComparator = rdfComparator;
14     this.rdfModel = rdfModel;
15 }
```

Listing 4.4: Konstruktoren der RoutingASAPPeerFS Klasse

Dies ist in Listing 4.4 zu sehen. Die ersten drei Parameter sind identisch wie die Parameter zur Erstellung eines `ASAPPeerFS`. Anschließend erfolgt ein Aufruf der `super()`-Funktion. Diese erhält genau die Parameter, die ein `ASAPPeerFS` erwartet. Danach werden die für den `RoutingASAPPeerFS` benötigten Komponenten gesetzt.

Der erste Konstruktor bietet eine automatische Erstellung des `RDFComparator` sowie des `RDFModels` an. Das ist vor allem für das Testen der Software hilfreich. Der zweite Konstruktor hingegen ermöglicht das setzen dieser beiden Komponenten zur Initialisierung der Klasse.

Umsetzung des Routing im `RoutingASAPPeerFS`

```
1  @Override
2  public void chunkReceived(String format, String senderE2E,
3      String uri, int era, List<ASAPHop> asapHopList)
4      throws IOException {
5      boolean comparisonResult = this.rdfComparator
6          .compareWithRDFModel(uri, similarityValue, this.rdfModel);
7      if ((comparisonResult && !useWhitelist)
8          || (!comparisonResult && useWhitelist)) {
9          try {
10             ASAPStorage asapStorage = getASAPStorage(format);
11             asapStorage.getExistingIncomingStorage(senderE2E)
12                 .getChunkStorage().dropChunks(era);
13         } catch (ASAPException e) {
14             ...
15         }
16     }
17     super.chunkReceived(format, senderE2E, uri, era, asapHopList);
18 }
```

Listing 4.5: Konstruktoren der `RoutingASAPPeerFS` Klasse

Die Kernfunktionalität der Anwendung, nämlich dass das Routing basierend auf dem RDF Modell erfolgt, befindet sich in der überschriebenen `chunkReceived()`-Methode, welche in Listing 4.5 zu sehen ist. Diese Methode wird vom `ASAPPeerFS` vererbt, welcher das `ASAPChunkReceivedListener`-Interface implementiert.

Die `chunkReceived()`-Methode wird von ASAP immer dann aufgerufen, wenn ein neuer Chunk bei einem Encounter mit einem anderen `ASAPPeer` erhalten wurde. ASAPJava bietet von sich aus keine Möglichkeit zu bestimmen, ob ein einzelnes Chunk weitergeleitet werden soll oder nicht. Allerdings lassen sich die Chunks aus dem Speicher jederzeit anschauen, verarbeiten und auch komplett löschen. Der einfachste und effektivste Ansatz, um eine Nachricht nicht mehr weiter zu Routen ist es diese einfach aus dem Speicher zu entfernen. Dieser Ansatz wird auch in dieser Software verwendet. Da sich sämtliche Peers mit ASAP merken, welche Nachrichten sie bereits bis zu einer bestimmten Era übertragen haben, wird die gleiche Nachricht auch nie wieder vom gleichen Peer übertragen. Das ist besonders effizient und stellt

einen Vorteil dieser Anwendung dar, da somit in Ad-hoc Netzwerken, in denen ASAP genutzt werden soll, viel Bandbreite gespart wird.

Vorher aber muss zunächst bestimmt werden, ob die angekommene Nachricht gelöscht werden soll oder nicht. Hierzu wird die `compareToRDFModel()`-Methode des `rdfComparator`-Objektes genutzt. Da dies effektiv die Logik, mit welcher die Anwendung semantisch bestimmt, welche Nachrichten geroutet werden sollen, in eine externe Klasse packt – nämlich den `RDFComparator`, ist somit die gesamte `chunkReceived()`-Methode für alle denkbaren Arten von semantischen Operationen benutzbar. Es muss lediglich ein neuer `RDFComparator` definiert werden, in dem die gewünschte Logik für den semantischen Vergleich ausgeführt wird.

Die `if`-Bedingung in Zeile 7-8 aus Listing 4.5 beschreibt die Verarbeitung des Resultates basierend auf der aktuell im Peer eingestellten Methodik für das Routing. Wenn eine URI *keinen* Match liefert und der Peer im Whitelist-Modus ist, so soll die Nachricht gelöscht werden, damit sie nicht weiter geroutet wird. Analog gilt das gleiche für die Blacklist, nur umgekehrt: Wenn die URI einen Match liefert wird die Nachricht gelöscht.

Der Code im `try-catch`-Block ist dafür Verantwortlich, dass die Nachricht aus dem Speicher des Peers gelöscht wird. Zunächst wird mit der `getASAPStorage(format)`-Methode ein `ASAPStorage`-Objekt für das entsprechende Format, das in der Nachricht übertragen wurde, erstellt. Dies ist möglich da jeder `ASAPPeer` diese Methode bereits enthält, und die Klasse `RoutingASAPPeerFS` diese Methoden vererbt bekommt. Anschließend wird mit der `getExistingIncomingStorage(senderE2E)`-Methode ein weiteres `ASAPStorage`-Objekt zurückgegeben, wobei hier der Speicher dem beim Aufruf der `chunkReceived()`-Methode übergebenen Sender der Nachricht gehört. Danach wird der `ASAPChunkStorage` von diesem `ASAPStorage`-Objekt mit der `getChunkStorage()`-Methode beschafft. Dieses Interface bietet einige Funktionen zum direkten manipulieren von Chunks, unter anderem die `dropChunks()`-Methode, welche die Chunks für eine gewisse Era direkt aus dem Speicher löscht. Hier muss noch die Era der eingehenden Nachricht, welche bereits in den Parametern der Funktion enthalten ist, übergeben werden.

Das Resultat ist, dass sich nun bei einem misslungenen Whitelist-Match oder einem erfolgreichen Blacklist-Match die neu erhaltene `ASAPMessage` zusammen mit allen anderen Metadaten aus dem Speicher des Peers gelöscht wird. Somit wird sie in Zukunft auch nicht mehr an andere Peers weitergeleitet. Die grundlegende Logik des Routings ist hiermit implementiert.

4.3.2 Implementierung verschiedener RDFComparator

Abb. 4.4.: UML-Diagramm von drei verwandten RDFComparator-Klassen

Abbildung 4.4 zeigt ein UML-Diagramm von drei verwandten `RDFComparator`-Klassen. Für diese Drei Klassen wurde das Template Design Pattern verwendet. Dieses Entwurfsmuster zeichnet sich dadurch aus, dass ein gewisser Teil eines Codes, welcher bei mehreren Objekten genau gleich ist, in eine konkret implementierte Methode geschrieben wird. Innerhalb dieser Methode werden wiederum abstrakte Methoden ausgeführt. Klassen, welche diese abstrakte Klasse – in diesem Fall die `RDFComparatorTemplateImpl`-Klasse – erweitern, müssen lediglich die abstrakten Methoden der Elternklasse überschreiben. Somit werden vor allem Code-Duplikate verhindert und es erleichtert dem Entwickler das schreiben von neuen Klassen [12].

```

1  @Override
2  public boolean compareWithRDFModel(String uri, float similarityValue,
3                                     RDFModel model) {
4      List<String> rdfModelList = model.getModelResourcesAsList();
5      for(String rdfModelAttribute : rdfModelList) {
6          float similarityWithUri = compareAttributes(uri,
7                                                     rdfModelAttribute);
8          if (similarityWithUri >= similarityValue){
9              return true;
10         }
11     }
12     return false;
13 }

```

Listing 4.6: Template Method der RDFComparatorTemplateImpl-Klasse

Listing 4.6 zeigt die Template Methode der RDFComparatorTemplateImpl-Klasse. In dieser Methode wird sich die erste der beiden zuvor in Unterabschnitt 4.2.2 erläuterten Methoden zu Nutze gemacht. Es werden über alle Elemente der Liste, welche von der `model.getModelResourcesAsList()`-Methode zurückgegeben werden, iteriert. Für jedes einzelne der Element wird mit der `compareAttributes()`-Methode überprüft, wie hoch die Ähnlichkeit der beiden Einträge ist. Wenn die Ähnlichkeit zwischen den beiden mindestens so groß ist wie der Schwellwert, ab dem ein Match Zustande kommen soll, dann wird `true` zurückgegeben. Falls keines der Elemente einen Match erzeugen konnte, wird `false` zurückgegeben. Hierbei ist die `compareAttributes()`-Methode diejenige, welche von den erbenden Klassen überschrieben werden soll, um die konkrete Art des Vergleiches der Elemente zu definieren. In den folgenden Unterabschnitten soll sich mit drei solcher möglichen RDFComparator-Klassen befasst werden. Prinzipiell sind noch viele weitere denkbar. Für den Rahmen dieser Arbeit sollten diese jedoch zur Demonstration genügen.

LiteralStringComparator

```

1  @Override
2  public float compareAttributes(String uri, String rdfModelAttribute) {
3      if(uri.equals(rdfModelAttribute)){
4          return 1.0f;
5      } else {
6          return 0.0f;
7      }
8  }

```

Listing 4.7: compareAttributes-Methode der LiteralStringComparator-Klasse

Listing 4.7 zeigt die implementierte `compareAttributes()`-Methode des `LiteralStringComparator`. Dieser Comparator nutzt die `.equals()`-Methode von Strings in Java um zu überprüfen, ob die beiden Strings gleich sind. Wenn sie gleich sind, wird 1.0 zurückgegeben, andernfalls 0.0. Mit anderen Worten wird bei dieser Variante die Schwelle der Ähnlichkeit der Strings effektiv ignoriert, da nur null oder eins zurückgegeben wird. Dieser Comparator ist der einfachste von allen und demonstriert wie einfach das Implementieren eines `RDFComparator` sein kann.

LevenshteinDistanceComparator

```
1  @Override
2  public float compareAttributes(String uri,
3                               String rdfModelAttribute) {
4      String longerString = uri, shorterString = rdfModelAttribute;
5      if (longerString.length() < shorterString.length()) {
6          longerString = rdfModelAttribute;
7          shorterString = uri;
8      }
9
10     if (longerString.length() == 0) {
11         return 1.0f;
12     }
13
14     int distance = new LevenshteinDistance()
15                 .apply(longerString, shorterString);
16     return (longerString.length() - distance)
17         / (float) longerString.length();
18 }
```

Listing 4.8: `compareAttributes`-Methode der `LevenshteinDistanceComparator`-Klasse

Listing 4.8 zeigt die implementierte `compareAttributes()`-Methode des `LevenshteinDistanceComparator`. Dieser Comparator nutzt den Algorithmus zum Berechnen der Levenshtein-Distanz. Die Levenshtein-Distanz beschreibt die Anzahl an Operationen, welche notwendig sind, um einen der Strings zum anderen zu transformieren. Jede Operation wie das Löschen, Einfügen oder Ändern eines Buchstabens erhöht dabei die Levenshtein-Distanz um eins. Für die Implementierung des Algorithmus wird die `LevenshteinDistance`-Klasse aus der Apache-Commons-Text-API genutzt [13]. Zuvor wird der längere der beiden Strings bestimmt. Falls die Länge des längsten Strings null ist, sind beide Strings gleich, und somit wird eins zurückgegeben. Andernfalls wird die Levenshtein-Distanz der beiden Strings

berechnet. Danach wird die relative Ähnlichkeit der beiden Strings basierend auf der Levenshtein-Distanz zurückgegeben. Diese berechnet sich wie folgt:

$$(longerString.length - levenshteinDistance)/longerString.length$$

Da die Levenshtein-Distanz maximal so groß sein kann wie die Länge des längsten Strings wird hier also ein Wert zwischen null und eins zurückgegeben. Dies ist der Wert der mit dem Schwellwert `similarityValue` in der Methode der Elternklasse verglichen wird.

SemanticComparator

```
1 private DISCO disco = DISCO.load("src/main/resources/"
2   + "cc.de.300.col.denseMatrix/cc.de.300-COL.denseMatrix");
3
4 public SemanticComparator()
5     throws IOException, CorruptConfigFileException {
6 }
7
8 @Override
9 public float compareAttributes(String uri,
10    String rdfModelAttribute) {
11     try {
12         return disco.semanticSimilarity(uri, rdfModelAttribute,
13             DISCO.getVectorSimilarity(DISCO.SimilarityMeasure.COSINE));
14     } catch (IOException e) {
15         ...
16     }
17 }
```

Listing 4.9: compareAtributes-Methode der SemanticComparator-Klasse

Listing 4.9 zeigt die implementierte `compareAttributes()`-Methode des `SemanticComparator`. In dieser Klasse soll die Ähnlichkeit der Strings Anhand eines semantischen Vergleiches ermittelt werden. Es wird also nicht mehr auf die Form oder Länge des Strings geschaut, sondern den semantischen Inhalt. Dazu wird das DISCO-Framework verwendet. DISCO ist eine Java API, welche es ermöglicht die semantische Ähnlichkeit von Begriffen zu berechnen. [14]

Abbildung 4.5 zeigt die Funktionsweise von DISCO. Zunächst müssen Spezielle Vektor-Dateien für Sprachen in das `Disco Builder Tool` eingespeist werden. Dieses Tool konvertiert die Vektor-Datei in einen speziellen Wortraum, welcher von DISCO als „DenseMatrix“ bezeichnet wird. Mit diesem Wortraum lassen sich nun mit der

Abb. 4.5.: Darstellung der Funktionsweise von DISCO[14]

Disco Java API verschiedenste semantische Operationen ausführen. Die für diese Arbeit relevante Methode ist die `semanticSimilarity()`-Methode. Diese Methode nimmt als Parameter zwei Strings, deren semantische Ähnlichkeit berechnet werden soll, sowie die ein Parameter, der bestimmt, wie die Ähnlichkeit der Vektoren berechnet werden soll. In diesem Fall wird die Kosinus-Ähnlichkeit genutzt.

```

1 <repositories>
2   <repository>
3     <id>jitpack.io</id>
4     <url>https://jitpack.io</url>
5   </repository>
6 </repositories>
7 ...
8 <dependencies>
9 ...
10  <dependency>
11    <groupId>com.github.linguatools</groupId>
12    <artifactId>disco</artifactId>
13    <version>v3.0.0</version>
14  </dependency>
15 </dependencies>
  
```

Listing 4.10: Einbindung des DISCO Frameworks in Maven

Die Einbindung von DISCO in das Projekt erfolgt durch den Eintrag in der `pom.xml` wie in Listing 4.10. Dennoch muss das Bauen der Wortraum-Dateien für DISCO manuell übernommen werden, falls diese Klasse benutzt werden soll. Zum einen lassen sich so beliebige eigene Vektor-Dateien von verschiedenen Quellen als Ontologie einbinden. Zum anderen sind die Wortraum-Dateien viel zu groß, als dass sie in einer `.jar`-Datei eingebunden oder im Github-Repository hochgeladen werden können. Eine Einleitung für das Erstellen der Wortraum-Datei findet sich in der `ReadMe` im Github des Projektes. Die `SemanticComparator`-Klasse geht davon aus, dass sich bereits die Wortraum-Datei für DISCO im Ressourcen-Ordner des Projektes befindet.

Der Vorteil an der Benutzung des DISCO-Tools liegt vor allem daran, dass sich von beliebigen Quellen Worträume erstellen und anschließend lokal im Filesystem speichern lassen. Die hier benutzte `cc.de.300-COL.denseMatrix`-Datei ist 2,4GB groß und ist somit klein genug, um sie auch auf mobilen Geräten speichern zu können. Im Gegensatz zu anderen Möglichkeiten des semantischen Vergleiches von Begriffen bietet dieser Ansatz eine Möglichkeit zur Offline Nutzung. Es besteht also weiterhin Unabhängigkeit zum Internet, sofern die Wortraum-Datei einmal erstellt wurde. Außerdem lassen sich für jeden Peer beliebige Wörterräume definieren. Mit diesem Ansatz gibt es nun drei Begriffsgruppen: Das RDF Modell des Peers, die URI der Nachricht sowie der Wortraum für DISCO. Das gute an diesem Ansatz ist, dass die Qualität des RDF Modells nicht mehr so relevant ist. Je besser die Qualität der Wortraum-Datei, desto bessere semantische Zusammenhänge lassen sich zwischen URI und RDF Modell herstellen. Das bietet sich vor allem für Entwickler an, welche keine komplexen RDF Modelle entwickeln wollen oder können.

SPARQLComparator

```
1      @Override
2      public boolean compareWithRDFModel(String uri,
3          float similarityValue, RDFModel rdfModel) {
4          try {
5              return rdfModel.searchUsingQuery("queryTemplate.txt", uri);
6          } catch (IOException e) {
7              ...
8              return false;
9          }
10     }
```

Listing 4.11: `compareWithRDFModel`-Methode der `SPARQLComparator`-Klasse

In Listing 4.11 ist die Implementierung der `compareWithRDFModel`-Methode des `SPARQLComoparator` zu sehen. Dieser Comparator implementiert direkt das `RDFComparator`-Interface und ruft lediglich die im `RDFModel` definierte Methode zum ausführen von direkten Abfragen auf das Modell aus. In diesem Fall wird das Template „`queryTemplate.txt`“ definiert. Dieses wird im Unterabschnitt 4.3.3 genauer erklärt.

4.3.3 JenaRDFModel

```
1 public class JenaRDFModel implements RDFModel {
2
3     private Model rdfModel = ModelFactory.createDefaultModel();
4     private boolean onlyChildren = false;
5
6     public JenaRDFModel() {
7         InputStream in = FileManager.getInternal()
8             .open("src/main/resources/rdfModel.rdf");
9         if (in == null) {
10            throw new IllegalArgumentException(
11                "File: src/main/resources/rdfModel.rdf not found");
12        }
13
14        rdfModel.read(in, "");
15    }
```

Listing 4.12: Attribute und Konstruktoren der `JenaRDFModel`-Klasse

In Listing 4.12 sind die privaten Attribute der `JenaRDFModel`-Klasse sowie der Konstruktor zu sehen. Das RDF Modell wird hier mit der Jena Java API umgesetzt. Da sich diese Arbeit nicht damit beschäftigen soll, wo und wie die Modelle erstellt werden, wird hier lediglich das Modell beim Aufruf des Konstruktors aus der `rdfModel.rdf`-Datei, welche sich im `resources`-Ordner befindet, geparkt. Entwickler können jedoch jederzeit ihre eigenen Methoden implementieren, bei der das Modell aus einem beliebigen Format serialisiert und deserialisiert wird.

```

1 <rdf:RDF
2   xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
3   xmlns:vcard="http://www.w3.org/2001/vcard-rdf/3.0#">
4   <rdf:Description rdf:about="sn://Essen">
5     <vcard:Other>Grillen</vcard:Other>
6     <vcard:Other>Eis</vcard:Other>
7     <vcard:Other>Fleisch</vcard:Other>
8   </rdf:Description>
9   <rdf:Description rdf:about="sn://Sportarten">
10    <vcard:Other>Schwimmen</vcard:Other>
11    <vcard:Other>Baseball</vcard:Other>
12    <vcard:Other>Fussball</vcard:Other>
13    <vcard:Other>Basketball</vcard:Other>
14  </rdf:Description>
15  <rdf:Description rdf:about="sn://Politik">
16    <vcard:Other>SPD</vcard:Other>
17    <vcard:Other>Gruene</vcard:Other>
18  </rdf:Description>
19 </rdf:RDF>

```

Listing 4.13: RDF/XML-Datei, welche in Listing 4.12 geparkt wird

Listing 4.13 zeigt die für diese Klasse genutzte Beispiel-Datei, welche im RDF/XML Format ist. Diese wurde zuvor mit Jena serialisiert und in dieser Datei gespeichert. Dieses Modell enthält einige Ressourcen, welche alle jedoch sehr simpel gestaltet sind. Zusammengefasst gibt es hier drei Überthemen: Essen, Sportarten und Politik. Die RDF Aussagen dieses Modells sagen nicht viel aus, da hier nur das Prädikat `vcard:Other` genutzt wird. In diesem Beispiel wird diese VCARD lediglich als generisches Prädikat genutzt, ohne jegliche Aussagekraft. Das ist auch völlig in Ordnung, da die Logik des Entwicklers letztendlich bestimmt, wie das Modell funktionieren soll. Die Aussagen in diesem Modell sollen einfach eine „gehört zu“-Relation ausdrücken.

```

1 @Override
2 public List<String> getModelResourcesAsList() {
3   Set<String> attributeList = new HashSet<>();
4
5   NodeIterator nodeIterator = rdfModel.listObjects();
6   while (nodeIterator.hasNext()) {
7     RDFNode rdfNode = nodeIterator.next();
8     attributeList.add(rdfNode.toString());
9   }
10
11   if (!onlyChildren) {
12     ResIterator resIterator = rdfModel.listSubjects();
13     while (resIterator.hasNext()) {

```

```

14     RDFNode rdfNode = resIterator.next();
15     attributeList.add(rdfNode.toString());
16 }
17 }
18
19     return new ArrayList<>(attributeList);
20 }

```

Listing 4.14: Implementierung der getModelResourcesAsList-Methode

Die Implementierung der getModelResourcesAsList-Methode ist sehr simpel gehalten, wie in Listing 4.14 zu sehen ist. Zunächst wird ein Set anstatt einer Liste erstellt, in die die Ressourcen geladen werden sollen. Es wird mit `derrdfModel.listObjects()`-Methode ein `NodeIterator` beschafft, der über sämtliche Objekte im RDF Modell iteriert und diese in das Set packt. Falls die `onlyChildren`-Variable auf `false` gesetzt ist, werden auch die Subjekte des Modells in das Set gepackt. Das ist vor allem wichtig, wenn das hier genutzte Beispiel-RDF-File im Kontext von White- und Blacklists betrachtet wird: Wenn eine URI einen Match mit einem der Überthemen – zum Beispiel Sportarten – liefert, kann es sein, dass der Peer *nur* an den Unterthemen interessiert ist oder sie blocken möchte. Das ist also Definitionssache. Zuletzt wird das Set in eine Liste umgewandelt und zurückgegeben.

```

1     @Override
2     public boolean searchUsingQuery(String queryTemplate, String name)
3         throws IOException {
4         String queryString = new String(getClass()
5             .getClassLoader().getResourceAsStream(queryTemplate)
6             .readAllBytes(), StandardCharsets.UTF_8);
7         queryString = queryString.replace("#PLACEHOLDER", name);
8         Query query = QueryFactory.create(queryString);
9         QueryExecution qe = QueryExecutionFactory.create(query, rdfModel);
10        ResultSet results = qe.execSelect();
11        boolean found = false;
12        while (results.hasNext()) {
13            QuerySolution querySolution = results.next();
14            found = true;
15            System.out.println("RDFModel: FOUND QUERY: "
16                + querySolution.toString());
17        }
18        return found;
19    }

```

Listing 4.15: Implementierung der searchUsingQuery-Methode

Die Implementierung der searchUsingQuery()-Methode in Listing 4.15 ermöglicht es, beliebige SPARQL-Abfragen an das Modell zu stellen. Hierzu wird der String

queryTemplate genutzt, um das entsprechend benannte Template-File aus dem resources-Ordner zu laden. Listing 4.16 zeigt das für diese Anwendung entwickelte SPARQL-Template. Da wir im Modell nur vcard:Other benutzen, fragt diese SPARQL-Abfrage nach sämtlichen Ressourcen im Modell, welche eine das Prädikat vcard:Other gegenüber der #PLACEHOLDER-Ressource erfüllen. Der #PLACEHOLDER wird anschließend im Code durch den zu suchenden String, also die URI, ersetzt. Danach wird – wie in Unterunterabschnitt 2.4.2 beschrieben – eine SPARQL-Abfrage an das Modell erstellt und ausgeführt. Zuletzt wird über das ResultSet iteriert und eventuelle Resultate, welche gefunden wurden, werden in die Konsole ausgegeben. Wenn ein Resultat gefunden wurde, wird true zurückgegeben, andernfalls false.

```
1 PREFIX vcard: <http://www.w3.org/2001/vcard-rdf/3.0#>
2 SELECT ?x WHERE { ?x vcard:Other "#PLACEHOLDER" }
```

Listing 4.16: Ein einfaches SPARQL-Template für die Abfrage im Modell

4.4 Benutzung des RoutingASAPPeerFS

Die Benutzung der RoutingASAPPeerFS-Klasse erfolgt prinzipiell gleich wie die Nutzung des ASAPPeerFS in ASAPJava. Der einzige Unterschied ist, dass zusätzlich die Routing-Funktionalität vorhanden ist, und somit die RDFComparator sowie RDFModel Attribute der RoutingASAPPeerFS-Instanz gesetzt werden müssen, sowie die Art des Routing konfiguriert. Hier zeigt sich auch die Erweiterbarkeit des Systems als ganzes. Entwickler können jederzeit eigene Comparator- oder Model-Klassen schreiben und ihre eigene Vorstellung von semantischem Routing umsetzen. Die exakte Benutzung der Software soll aus Kapitel 5 dieser Arbeit hervorgehen.

In diesem Kapitel soll die Funktionalität der Anwendung durch Unit- sowie Integrationstests bewiesen werden. Da die Integrationstests vor allem ASAPJava – die Software, auf dem diese Anwendung aufbaut – testen, sollen die Tests überprüfen, ob die in ASAPJava Anwendungsfälle auf der obersten Ebene, wie sie ein Entwickler nutzen würde, funktionieren.

5.1 Unit-tests

Die Unit-Tests dieser Software sollen sicherstellen, dass essenzielle Teile des Codes, welche für das Routing verantwortlich sind, unabhängig von anderen Komponenten einwandfrei funktionieren. Es kann passieren, dass Updates von ASAPJava neue Bugs in die Software mit einbringen, wodurch beispielsweise das Löschen der Nachricht nicht mehr richtig erfolgt. Um diese Variable auszuschließen, werden in diesen Unit-Tests die Stellen im Code, welche von anderen Komponenten abhängen, mit dem Mocking-Framework Mockito gemockt. Dies ermöglicht es die Kernfunktionalität zu testen, indem davon ausgegangen wird, dass die abhängigen Komponenten korrekt funktionieren. Wenn jemals eine gewisse Version von ASAPJava einen neuen Bug haben sollte, so kann Anhand dieser Tests sichergestellt werden, dass es nicht an einer eventuellen Erweiterung oder Veränderung der Software liegt. Sämtliche Tests befinden sich in den Ordnern unter `src/test/net/sharksystem/asap`, wobei die Hauptklasse für die Tests `RoutingASAPPeerFSTest` heißt.

```
1 public class RoutingASAPPeerFSMocked extends RoutingASAPPeerFS {
2
3     private static ASAPStorage mockedASAPStorage;
4
5     ...
6
7     public static ASAPStorage getMockedASAPStorage()
8         throws IOException, ASAPException {
9         if (mockedASAPStorage == null){
10             mockedASAPStorage = Mockito.mock(ASAPStorage.class);
11             ...
12         }
```

```

13     return mockedASAPStorage;
14 }
15
16 @Override
17 public ASAPStorage getASAPStorage(CharSequence format)
18     throws IOException, ASAPException {
19     return RoutingASAPPeerFSMocked.getMockedASAPStorage();
20 }
21 }

```

Listing 5.1: Mock-Injection in die RoutingASAPPeerFS-Klasse

Um die RoutingASAPPeerFS-Klasse unabhängig testen zu können, wird zunächst eine abgeleitete Klasse erstellt, welche die konkrete Implementierung der getASAPStorage()-Methode durch eine Methode ersetzt, die ein gemocktes Objekt zurückliefert. In Listing 5.1 ist die konkrete Umsetzung davon zu sehen. Hierfür wird das Singleton Entwurfsmuster genutzt. Die getASAPStorage()-Methode ruft dabei die statische Methode getMockedASAPStorage() auf, welche das Singleton implementiert. In dieser Methode wird das Mock-Objekt so eingerichtet, dass sich in den Unit-Tests überprüfen lässt, ob die RoutingASAPPeerFS-Klasse den notwendigen Code für das Löschen der Nachricht aus dem Speicher ausgeführt hat. Somit spielt die Implementierung des ASAPStorage für den weiteren Verlauf der Tests keine Rolle mehr.

```

1  @BeforeEach
2  public void setUp() throws IOException, ASAPException {
3      ...
4      unitTestPeer = new RoutingASAPPeerFSMocked("UnitTest",
5          "./testPeerFS/UnitTest", formats);
6      RDFComparator mockedRDFComparator = Mockito
7          .mock(RDFComparator.class);
8
9      match = "MATCH";
10     nomatch = "NO_MATCH";
11
12     Mockito.when(mockedRDFComparator
13         .compareWithRDFModel(eq(match),
14             Mockito.anyFloat(), Mockito.any()))
15         .thenReturn(true);
16     Mockito.when(mockedRDFComparator
17         .compareWithRDFModel(eq(nomatch), Mockito.anyFloat(),
18             Mockito.any()))
19         .thenReturn(false);
20
21     unitTestPeer.setRDFComparator(mockedRDFComparator);

```

Listing 5.2: setUp()-Methode des JUnit-Tests für das Unit-Testing

In Listing 5.2 ist die setUp()-Methode des Unit-Tests zu sehen. Zunächst wird ein RoutingASAPPeerFSMocked-Objekt erstellt, welches einen beliebigen Namen, den Pfad des Rootfolders sowie die unterstützten Formate erhält. Anschließend wird der RDFComparator als Mock-Objekt mit Mockito erstellt. Danach werden die Szenarien für das Aufrufen der Methoden des Comparator definiert. Wenn der String „MATCH“ übergeben wird, gibt der Comparator true zurück. Der String „NO_MATCH“ hingegen liefert ein false zurück. Zuletzt wird der gemockte Comparator als Comparator des Peers gesetzt.

```
1 private void verifyDeletionCalled(int i)
2     throws IOException, ASAPException {
3     Mockito.verify(RoutingASAPPeerFSMocked.getMockedASAPStorage(),
4         Mockito.times(i)).getExistingIncomingStorage("somesender");
5     ...
6 }
```

Listing 5.3: Methode zum Verifizieren der Calls auf den gemockten ASAPStorage

Listing 5.3 zeigt die erstellte Hilfsmethode, mit der überprüft werden kann, wie oft der gemockte ASAPStorage im Peer aufgerufen wurde. Damit lassen sich nun Unit-Tests definieren, welche die vier möglichen Routing-Szenarien testen.

```
1 @Test
2 public void chunkRecievedTest_whitelistMatch()
3     throws IOException, ASAPException {
4     unitTestPeer.useWhitelistForRouting();
5     unitTestPeer.chunkReceived(format.toString(),
6         "somesender", match, 0, null);
7     verifyDeletionCalled(0);
8 }
```

Listing 5.4: Unit-Test zum Testen des Routing

In Listing 5.4 ist der erste Unit-Test zu sehen. Zunächst wird hier das Routing des Peers auf die Whitelist umgeschaltet. Anschließend wird die chunkReceived()-Methode manuell ausgeführt. Die konkreten Parameter spielen dabei prinzipiell keine Rolle, da diese in der vollen Anwendung von ASAPJava aufgerufen werden. Danach wird die verifyDeletionCalled(0)-Methode aufgerufen. Die null als Eingabeparameter sagt aus, dass in diesem Szenario *kein* Aufruf des notwendigen Codes für das Löschen von Chunks ausgeführt sein darf. Das gleiche passiert für die anderen drei Szenarien analog wie im chunkReceivedTest_whitelistMatch()-Test. Der chunkReceivedTest_whitelistNoMatch()-Test übergibt beim Aufruf der

chunkReceived-Methode den „NO_MATCH“ String und geht davon aus, dass das Mock-Objekt den Code für das Löschen ausgeführt hat. Analog gilt das gleiche auch für die Blacklist Tests, wobei hier useBlacklistForRouting() ausgeführt wird. Der erwartete Wert bei einem Match bzw. fehlenden Match ist dabei das Gegenteil zu den Whitelist Tests.

Die verschiedenen RDFComparator- sowie RDFModel-Implementierungen werden in dieser Arbeit nicht mit Unit-Tests getestet, sondern indirekt in den Integrationstests, da diese Implementierungen mit externen Bibliotheken umgesetzt wurden. Diese Bibliotheken zu testen würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen und ist für die Funktionalität der Software nicht weiter relevant, da Entwickler jederzeit ihre eigenen Varianten implementieren können.

5.2 Integrationstests

Damit Integrationstests für die RoutingASAPPeerFS-Klasse geschrieben werden können, müssen zunächst einige Hilfsklassen geschrieben werden. Dabei wird sich an die Tests in ASAPJava gerichtet.

5.2.1 ASAPRoutingTestPeerFS

```
1 public class ASAPRoutingTestPeerFS extends RoutingASAPPeerFS {
2     private ServerSocket serverSocket = null;
3     private Socket socket = null;
4
5     ...
6
7     public void startEncounter(int port,
8         ASAPRoutingTestPeerFS otherPeer) throws IOException {
9         this.serverSocket = new ServerSocket(port);
10        new Thread(() ->{
11            try {
12                ASAPRoutingTestPeerFS.this.socket = ASAPRoutingTestPeerFS
13                    .this.serverSocket.accept();
14            } catch (IOException e) {...}
15            ASAPRoutingTestPeerFS.this.startSession();
16        }).start();
17
18        try {
19            Thread.sleep(100);
20        } catch (InterruptedException ignored) {...}
```

```

21
22     otherPeer.connect(port);
23 }
24
25 ...
26
27 public void stopEncounter(ASAPRoutingTestPeerFS otherPeer)
28     throws IOException {
29     this.socket.close();
30 }
31
32 ...
33 }

```

Listing 5.5: Erweiterung der RoutingASAPPeerFS-Klasse für Tests[5]

Listing 5.5 zeigt die Erweiterung, welche für die Integrationstests benötigt wird. Diese Tests werden exakt wie in der `UseThisAsTemplate4YourAppTests`-Klasse von `ASAPJava` beschrieben eingerichtet. Der obige Code wurde von der `ASAPTestPeerFS`-Klasse übernommen und an die neu erstellte `RoutingASAPPeerFS`-Klasse angepasst. Diese neue Klasse bietet nun zusätzlich Methoden, um eine echte TCP/IP-Verbindung zwischen zwei Peers mit der Hilfe von Sockets zu ermöglichen. Hierzu bietet die Klasse die Methoden `startEncounter()` sowie `stopEncounter()` an. Die `startEncounter()`-Methode wird dabei von dem Peer ausgeführt, welcher der *Server* sein soll, während die `stopEncounter()`-Methode vom Peer ausgeführt wird, welcher der *Client* ist. Die private Methode `startSession()` implementiert dabei den Austausch der Nachrichten, indem die Input- und Outputstreams der beiden Peers intern verbunden werden.

5.2.2 Hilfsmethode zum Simulieren einer Begegnung

```

1  public void simpleEncounterWithMessageExchange(
2      ASAPRoutingTestPeerFS peerA, ASAPRoutingTestPeerFS peerB,
3      String uriPeerA, String uriPeerB) ... {
4      ...
5      byte[] serializedData = ("from " + peerA.getPeerID()).getBytes();
6      peerA.sendASAPMessage(format, uriPeerA, serializedData);
7      ...
8      serializedData = ("from " + peerB.getPeerID()).getBytes();
9      peerB.sendASAPMessage(format, uriPeerB, serializedData);
10     peerB.sendASAPMessage(format, uriPeerB, serializedData);
11
12     Thread.sleep(500);
13     peerA.startEncounter(getPortNumber(), peerB);

```

```

14     Thread.sleep(1000);
15     peerA.stopEncounter(peerB);
16     Thread.sleep(1000);
17 }

```

Listing 5.6: Hilfsmethode für das Simulieren eines Encounter zwischen zwei Peers[5]

Zunächst wird die Hilfsmethode `simpleEncounterWithMessageExchange()` wie in Listing 5.6 zu sehen definiert. Da für das Testen zwei beliebige Peers mit jeweils einer URI eine Nachricht senden sollen, sind dies die Parameter der Funktion. Als Nachricht, welche verschickt werden soll, wird „from *PeerID*“ verschickt, wobei *PeerID* die ID des entsprechenden Peer ist, welche vorher in ein Byte-Array serialisiert wird. Der Nachrichteninhalt spielt für diese Software jedoch keine Rolle, da sich das Routing mit den URIs beschäftigt, nicht mit dem Inhalt der Nachrichten. Anschließend wird die Nachricht mit der `sendASAPMessage()`-Methode verschickt. Das passiert für beide Peers. Es spielt dabei keine Rolle, wie viele Nachrichten verschickt werden, solange sie die gleiche URI haben, da mehrere Nachrichten der gleichen Era mit der gleichen URI in ein und die selbe Datei geschrieben werden. Zuletzt wird der Encounter mittels Sockets gestartet und gestoppt, nachdem eine adäquate Zeit gewartet wurde, um die Übermittlung sowie Verarbeitung der Nachrichten von ASAP zu ermöglichen.

```

1  public boolean senderEraShouldExist(ASAPPeer peer,
2      String sender, String uri, int era)
3      throws IOException, ASAPException {
4      return peer.getASAPStorage(format)
5          .getExistingIncomingStorage(sender).getChunkStorage()
6          .existsChunk(uri, era);
7  }

```

Listing 5.7: Hilfsmethode zum Überprüfen der erhaltenen Nachrichten von Peers[5]

Es wird noch eine weitere Hilfsmethode benötigt, um zu überprüfen, ob Nachrichten nach einem Encounter erhalten wurden. Dies wird mit der `senderEraShouldExist()`-Methode (Listing 5.7) implementiert. Diese Methode überprüft für den Peer für das gegebene Format, den Absender der Nachricht sowie die gewünschte URI und Era der Nachricht, ob die Nachricht existiert. Hierzu wird die `existsChunk()`-Methode im `ASAPChunkStorage`-Interface aufgerufen. Somit sind diese Tests unabhängig von der konkreten Implementierung des Chunk-Speichers.

5.2.3 Setup der Peers für die Tests

```

1  @BeforeEach
2  public void setUp() throws IOException, ASAPException {
3      FileUtils.deleteDirectory(new File("testPeerFS"));
4      String rootfolder = "./testPeerFS";
5
6      formats = new ArrayList<>();
7      formats.add(format);
8
9      this.rdfModel = new JenaRDFModel();
10
11     this.rdfComparator = new LiteralStringComparator();
12
13     this.aliceRoutingTestPeer = new ASAPRoutingTestPeerFS("ALICE",
14         rootfolder + "/ALICE", formats, rdfComparator, rdfModel);
15     this.bobRoutingTestPeer = new ASAPRoutingTestPeerFS("BOB",
16         rootfolder + "/BOB", formats, rdfComparator, rdfModel);
17     this.claraRoutingTestPeer = new ASAPRoutingTestPeerFS("CLARA",
18         rootfolder + "/CLARA", formats, rdfComparator, rdfModel);
19
20     aliceRoutingTestPeer.useBlacklistForRouting();
21     bobRoutingTestPeer.useBlacklistForRouting();
22     claraRoutingTestPeer.useBlacklistForRouting();
23
24 }

```

Listing 5.8: Hilfsmethode für das Simulieren eines Encounter zwischen zwei Peers[5]

Listing 5.8 zeigt die `setUp()`-Methode der Tests. Zunächst wird hier das Rootdirectory, auf welchem die Peers eingerichtet sind, gelöscht. Dafür ist diese Methode mit der `@BeforeEach`-Annotation versehen, was dazu führt, dass sie vor jedem Test von *JUnit-5* neu ausgeführt wird. Das stellt sicher, dass es keine ungewollten Nebeneffekte beim ausführen aller Tests gibt, weil Nachrichten aus vorherigen Encountern übergeblieben sind. Danach werden die Peers eingerichtet. Als Parameter werden die Namen der Peers übergeben – in diesem Fall Alice, Bob und Clara – sowie ein passender Ordner im Filesystem für die Peers. Danach folgen die unterstützten Formate für die Tests als Liste von Formaten. In diesem Fall ist nur ein Format „ASAPRouter“ definiert. Zuletzt folgen die `RDFComparator` sowie `RDFModel`, welche die Peers benutzen sollen. Das RDF Modell ist in diesem Fall immer das `JenaRDFModel` und der Comparator ist der `LiteralStringComparator` (siehe Unterabschnitt 4.3.3 & 4.3.2). Abschließend wird das Routing mittels Blacklist konfiguriert. Somit sind die drei Peers bereit für die Benutzung in verschiedenen Integrationstests.

5.2.4 Single-Encounter Tests

Die erste Art der Tests ist das einfachste Szenario für die Nutzung von ASAP: Zwei Peers begegnen sich und tauschen ihre Nachrichten miteinander aus. Das besondere eines *RoutingASAPPeer* ist es, dass der Peer nun abhängig von der URI entweder die Nachricht im Speicher behält oder entfernt. Dies soll zunächst mit dem einfachsten Szenario getestet werden.

```
1  @Test
2  public void singleEncounter_noBlacklistEntries() throws ... {
3      String uriAlice = "Tier";
4      String uriBob = "Wasser";
5
6      simpleEncounterWithMessageExchange(uriAlice, uriBob);
7
8      Assertions.assertTrue(aliceRoutingTestPeer.getASAPStorage(format)
9          .getChunkStorage().existsChunk(uriAlice, 0));
10     Assertions.assertTrue(bobRoutingTestPeer.getASAPStorage(format)
11         .getChunkStorage().existsChunk(uriBob, 0));
12     Assertions.assertTrue(aliceRoutingTestPeer.getASAPStorage(format)
13         .getChunkStorage().existsChunk(uriBob, 1));
14     Assertions.assertTrue(bobRoutingTestPeer.getASAPStorage(format)
15         .getChunkStorage().existsChunk(uriAlice, 1));
16
17     Assertions.assertTrue(senderEraShouldExist(aliceRoutingTestPeer,
18         "BOB", uriBob, 0));
19     Assertions.assertTrue(senderEraShouldExist(bobRoutingTestPeer,
20         "ALICE", uriAlice, 0));
21 }
```

Listing 5.9: Single-Encounter Test – ohne Blacklist-Begriffe

Listing 5.9 zeigt den Test für dieses Szenario, bei dem beide Peers eine Nachricht mit URIs verschicken, die nicht im RDF Modell eingetragen sind. Da sich beide Peers im Blacklist-Modus befinden, sollten die Nachrichten beider Peers nicht gefiltert werden. Zunächst wird überprüft, ob die Nachrichten überhaupt im ASAPStorage vorhanden sind. Der eigene Speicher sollte niemals gefiltert werden, auch wenn die URI der Nachricht ein Blacklist-Begriff sein sollte. Anschließend wird mit der `senderEraShouldExist()`-Methode überprüft, ob die Nachrichten beider Peers im Speicher für eingegangene Nachrichten vorhanden sind. In diesem Fall sollten beide Nachrichten nicht gefiltert worden sein.

```
1  @Test
2  public void singleEncounter_withBlacklistEntriesByBothPeers()
3      throws ... {
4      String uriAlice = "Eis";
```

```

5   String uriBob = "Fleisch";
6
7   simpleEncounterWithMessageExchange(uriAlice, uriBob);
8   ...
9   Assertions.assertFalse(senderEraShouldExist(aliceRoutingTestPeer,
10    "BOB", uriBob, 0));
11  Assertions.assertFalse(senderEraShouldExist(bobRoutingTestPeer,
12    "ALICE", uriAlice, 0));
13  }

```

Listing 5.10: Single-Encounter Test mit Blacklist-Begriffen

Listing 5.10 zeigt den Test für den Fall, dass beide Peers einen Blacklist-Begriff verschicken. „Eis“ und „Fleisch“ sind beides Begriffe des RDF Modells der Peers. Daher wird in den letzten beiden Zeilen angenommen, dass die Nachrichten nicht mehr im Speicher existieren dürfen. Analog hierzu gibt es noch einen Single-Encounter Test für den Fall, dass nur einer der Peers einen Blacklist-Begriff verschickt. In diesem Fall darf die Nachricht mit dem Blacklist-Begriff nicht auf dem Peer vorhanden sein, die andere Nachricht muss jedoch weiterhin existieren. Analog dazu gibt es die gleichen Tests nochmal in Whitelist-Variante, welche genau vom Gegenteil ausgeht: Nur wenn Begriffe interessant sind, werden sie geroutet. Ansonsten müssen sie gefiltert werden. Diese Tests laufen alle wie erwartet durch.

5.2.5 Multi-Encounter Tests

Die nächste Art der Tests ist das Szenario, bei dem zwei Peers sich mehrmals miteinander treffen und dabei ihre neuen Nachrichten miteinander austauschen. Dabei kann es passieren, dass alle Nachrichten, ein Teil oder keine der Nachrichten auf der Blacklist oder Whitelist sind.

```

1   @Test
2   public void multiEncounter_onlyNonBlacklistEntriesSent() ... {
3
4       String uri = "Pinguin";
5       simpleEncounterWithMessageExchange(uri, uri);
6       simpleEncounterWithMessageExchange(uri, uri);
7       simpleEncounterWithMessageExchange(uri, uri);
8       simpleEncounterWithMessageExchange(uri, uri);
9
10      Assertions.assertTrue(senderEraShouldExist(aliceRoutingTestPeer,
11        "BOB", uri, 0));
12      Assertions.assertTrue(senderEraShouldExist(aliceRoutingTestPeer,
13        "BOB", uri, 1));
14      Assertions.assertTrue(senderEraShouldExist(aliceRoutingTestPeer,

```

```

15     "BOB", uri, 2));
16     Assertions.assertTrue(senderEraShouldExist(aliceRoutingTestPeer,
17         "BOB", uri, 3));
18
19     Assertions.assertTrue(senderEraShouldExist(bobRoutingTestPeer,
20         "ALICE", uri, 0));
21     Assertions.assertTrue(senderEraShouldExist(bobRoutingTestPeer,
22         "ALICE", uri, 1));
23     Assertions.assertTrue(senderEraShouldExist(bobRoutingTestPeer,
24         "ALICE", uri, 2));
25     Assertions.assertTrue(senderEraShouldExist(bobRoutingTestPeer,
26         "ALICE", uri, 3));
27 }

```

Listing 5.11: Multi-Encounter Test ohne Blacklist-Begriffe

Listing 5.11 zeigt einen dieser Tests für das zweite Szenario. In diesem Fall werden Begriffe, die nicht auf der Blacklist sind, als URI der Nachricht definiert. Danach werden vier Encounter hintereinander ausgeführt. Bei jedem der Encounter werden zuvor noch neue Nachrichten Verschickt. Analog gibt es auch hier wieder einen Test für den Whitelist-Modus. Diese Tests gibt es in zwei Varianten. Bei einem wird eine URI verschickt, die nicht gefiltert werden soll. bei dem anderen eine, welche geblockt wird. Diese Tests laufen wie erwartet durch.

```

1  @Test
2  public void multiEncounter_noBlacklistEntriesSent_partialURIs() {
3      String uri = "Pinguin";
4      simpleEncounterWithMessageExchange("Tiger", uri);
5      simpleEncounterWithMessageExchange(uri, "Elefant");
6      simpleEncounterWithMessageExchange("Hallo", uri);
7      simpleEncounterWithMessageExchange(uri, "Hallo");
8      ...
9  }

```

Listing 5.12: Multi-Encounter Test ohne Blacklist-Begriffe mit teilweise unterschiedlichen URIs

Interessant wurde es bei dem Test Listing 5.12. Hier werden weiterhin keine Blacklist-Begriffe verschickt, allerdings werden teilweise verschiedene URIs verschickt. Sämtliche Nachrichten sollten also weiterhin im Speicher vorhanden sein. In Version 0.7.0 von ASAPJava waren hier jedoch Abweichungen vom erwarteten Ergebnis. Mit dieser Version werden einige der Nachrichten nicht übertragen. Im Laufe des Projektes wurde dies in ASAPJava als Bug gemeldet und in der Version 0.7.1 von ASAPJava behoben. Sämtliche anderen Tests für das Multi-Encounter-Szenario laufen nun ebenfalls erfolgreich durch.

Des Weiteren werden bei den Multi-Encounter Tests sämtliche RDFComparator einmal auf die gleiche Art getestet.

```
1  @Test
2  public void semanticComparator_blacklistEntry() ... {
3      aliceRoutingTestPeer.setRDFComparator(new SemanticComparator());
4      bobRoutingTestPeer.setRDFComparator(new SemanticComparator());
5      String uri = "Feuer";
6
7      simpleEncounterWithMessageExchange("Tiger", uri);
8      simpleEncounterWithMessageExchange(uri, "Elefant");
9      simpleEncounterWithMessageExchange("Hallo", uri);
10     simpleEncounterWithMessageExchange(uri, "Hallo");
11     ...
12 }
```

Listing 5.13: Multi-Encounter mit „wahrscheinlichem“ Blacklist-Begriff und dem Semantic-Comparator

Listing 5.13 zeigt einen der Multi-Encounter Tests, in diesem Fall mit dem SemanticComparator. Hier wird als URI „Feuer“ genommen. Dieses Wort kommt nicht eindeutig im RDF Modell vor. Das Wort Eis ist jedoch im RDF Modell enthalten. Es ist vorstellbar, dass es eine semantische Ähnlichkeit zwischen den Wörtern „Feuer“ und „Eis“ gibt. Tatsächlich werden in diesem Test die Nachrichten mit der URI „Feuer“ nicht mehr weiter geroutet. Wenn der Schwellwert `similarityValue` im Peer reduziert wird, sodass eine höhere semantische Ähnlichkeit nötig wäre, um als Match zu zählen, kann das Wort dennoch geroutet werden.

5.2.6 Multi-Hop Tests

Das letzte Szenario ist ähnlich wie in Abbildung 2.3. Es werden zunächst wieder vier Encounter zwischen den Peers Alice und Bob ausgeführt. Anschließend trifft der Peer Clara auf den Peer Alice. Nach diesem Encounter sollte Clara nicht nur alle Nachrichten von Alice, sondern auch alle Nachrichten von Bob haben, welche nicht zuvor gefiltert wurden.

```
1  @Test
2  public void multihopTests_nonBlacklistEntry() ... {
3      String uri = "Pinguin";
4      simpleEncounterWithMessageExchange("Tiger", uri);
5      simpleEncounterWithMessageExchange(uri, "Elefant");
6      simpleEncounterWithMessageExchange("Hallo", uri);
7      simpleEncounterWithMessageExchange(uri, "Hallo");
8      ...
```

```

9     simpleEncounterWithMessageExchange(aliceRoutingTestPeer,
10         claraRoutingTestPeer, "HelloToClara", "FromClara");
11     Assertions.assertTrue(senderEraShouldExist(claraRoutingTestPeer,
12         "ALICE", "Tiger", 0));
13     ...
14     Assertions.assertTrue(senderEraShouldExist(claraRoutingTestPeer,
15         "BOB", uri, 0));
16 }

```

Listing 5.14: Multi-Hop Test ohne Blacklist-Begriffe mit teilweise unterschiedlichen URIs

Listing 5.14 zeigt einen der Tests für dieses Szenario. Auch hier gab es wieder eine Abweichung vom erwarteten Ergebnis. In Versionen <0.7.2 von ASAPJava funktioniert das weiterleiten der Nachrichten von Bob an Clara nicht richtig. Nur die erste Nachricht wird weitergeleitet. Auch dieser Fehler wurde im Laufe des Projektes an ASAPJava weitergeleitet und sollte laut ASAPJava mit der Version 0.7.2 behoben sein. Mit dieser Version laufen jedoch die meisten Tests nicht mehr durch. Dieser Fehler sollte also in Zukunft näher untersucht werden.

Zusammenfassung & Ausblick

In dieser Arbeit ist eine Erweiterung der ASAPJava-Bibliothek entstanden, welche es erstmals ermöglicht, Nachrichten mit ASAP basierend auf dem semantischen Inhalt zu Routen. Die hier entstandene Softwarekomponente ermöglicht die Entwicklung von Anwendungen, welche auf Peer-to-Peer-Basis in beliebigen Ad-hoc-Netzwerken arbeiten können und bei denen das Routing der Nachrichten im Netzwerk über beliebige semantische Modelle erfolgen kann. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für das ASAP-Protokoll, da ASAP sich als *semantisches* Protokoll bezeichnet und erstmals für die Entwickler eine Möglichkeit anbietet, dies umzusetzen.

Die hier entstandenen Interfaces sind flexibel implementierbar und bieten eine Fülle von Möglichkeiten, eigene Methoden und Vorstellungen von Semantik für das Routing umzusetzen.

Die Tests, welche für diese Anwendung entwickelt wurden, haben dazu beigetragen, dass zwei kritische Fehler in ASAPJava gefunden wurden. Einer dieser Fehler ist auch schon behoben. ASAPJava ist noch keine perfekte Software – keine Software ist das. Außerdem wurde im Laufe des Projektes ASAPJava ebenfalls auf das Buildmanagement-Tool Maven umgestellt sowie die Dokumentation verbessert, was zukünftig allen weiteren Nutzern von ASAP die Arbeit mit dem Framework erleichtern wird. Auf diese Weise hat dieses Projekt demonstriert, welchen Vorteil freie, quelloffene Software bietet: Andere Menschen können am Projekt mitwirken und dazu beitragen, dass es sich stetig verbessert. Diese Arbeit hat gezeigt, dass ASAPJava von mehr Tests und praktischen Anwendungen profitieren würde. Nur so können mehr Fehler entdeckt werden, die zurzeit nicht ersichtlich sein könnten.

Literaturverzeichnis

- [1]ASAPPeer · SharedKnowledge/ASAPJava Wiki. GitHub. URL: <https://github.com/SharedKnowledge/ASAPJava> (besucht am 11. Dez. 2021) (zitiert auf den Seiten v, 7, 8).
- [2]Guus Schreiber und Eric Miller. *RDF 1.1 Primer*. URL: <https://www.w3.org/TR/rdf11-primer/> (besucht am 11. Dez. 2021) (zitiert auf den Seiten v, 2, 12, 13).
- [3]Apache Jena - An Introduction to RDF and the Jena RDF API. URL: https://jena.apache.org/tutorials/rdf_api.html (besucht am 6. Dez. 2021) (zitiert auf den Seiten v, 14–16).
- [4]Search RDF data with SPARQL. IBM Developer. URL: <https://developer.ibm.com/articles/j-sparql/> (besucht am 6. Dez. 2021) (zitiert auf den Seiten v, 17).
- [5]Home · SharedKnowledge/ASAPJava Wiki. GitHub. URL: <https://github.com/SharedKnowledge/ASAPJava> (besucht am 11. Dez. 2021) (zitiert auf den Seiten v, vi, 2, 7, 42–44).
- [6]Raphael Cohen-Almagor. “Internet History”. In: *International Journal of Technoethics* Vol. 2 (Apr. 2011), S. 45–64 (zitiert auf Seite 1).
- [7]Wojciech Galuba und Sarunas Girdzijauskas. “Peer to Peer Overlay Networks: Structure, Routing and Maintenance”. In: *Encyclopedia of Database Systems*. Hrsg. von LING LIU und M. TAMER ÖZSU. Boston, MA: Springer US, 2009, S. 2056–2061 (zitiert auf Seite 4).
- [8]Alfred Wai-Sing Loo. *Peer-to-Peer Computing*. Bearb. von A.J. Sammes. Springer, 29. Dez. 2006. 280 S. (zitiert auf den Seiten 4, 5).
- [9]E. Edwin Lawrence und Latha Ramavel. *Fundamentals of Mobile Ad hoc Network*. Bonfring, 2016 (zitiert auf Seite 6).
- [10]Pascal Hitzler, Markus Krötzsch und Sebastian Rudolph. *Foundations of Semantic Web technologies*. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC, 2010 (zitiert auf Seite 11).
- [11]Apache Jena - Getting started with Apache Jena. URL: https://jena.apache.org/getting_started/index.html (besucht am 12. Dez. 2021) (zitiert auf Seite 13).
- [12]Vaskaran Sarcar. “Template Method Patterns”. In: *Java Design Patterns: A tour of 23 gang of four design patterns in Java*. Berkeley, CA: Apress, 2016, S. 33–37 (zitiert auf Seite 28).
- [13]LevenshteinDistance (Apache Commons Text 1.9 API). URL: <https://commons.apache.org/proper/commons-text/apidocs/org/apache/commons/text/similarity/LevenshteinDistance.html> (besucht am 12. Dez. 2021) (zitiert auf Seite 30).

[14] *DISCO - semantic similarity*. URL: https://www.linguatools.de/disco/disco_en.html (besucht am 12. Dez. 2021) (zitiert auf den Seiten 31, 32).

Appendix

A.1 Link zum Quellcode der Software

Der gesamte Quellcode der Software inklusive Dokumentation findet sich unter folgendem Link zum Github-Repository: <https://github.com/Rankhole/ASAPJava>

Das Repository ist ein Fork des ursprünglichen Projektes: <https://github.com/SharedKnowledge/ASAPJava>

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit versichere ich an Eides statt durch meine Unterschrift, dass ich die vorstehende Arbeit selbstständig und ohne Hilfe angefertigt und alle Stellen, die ich wörtlich oder annähernd wörtlich aus Veröffentlichungen entnommen habe, als solche kenntlich gemacht habe, mich auch keiner anderen als der angegebenen Literatur oder sonstiger Hilfsmittel bedient habe. Die Arbeit hat in dieser oder ähnlicher Form noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegen.

13.12.2021, Gimbsheim, M.G.

Datum, Ort, Unterschrift